

HURA BRASILIENSIS

Relato da experimentação brasileira contemporânea*

SANDRA ADAMS ***
 RENATO AZAMBUJA**
 CARMEN BRITTO**
 MIRIAM SOMMER***

SINOPSE

O experimento patogenético de *Hura brasiliensis* foi realizado em dois Estados no Brasil (Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul). Este estudo, tendo como experimentadores os médicos e veterinários dos Cursos de pós graduação em Homeopatia, utilizou o Protocolo de Experimentação Nacional – Experimentação Patogenética Homeopática em seres humanos da Associação Médica Homeopática Brasileira. Os resultados apresentados, neste trabalho, são apenas aqueles desenvolvidos no RS. O estudo patogenético incluiu dezoito experimentadores, voluntários são. O critério de “saúdável” foi definido por avaliação médica e testes laboratoriais. O experimento teve quatro níveis cego (diretor local, diretor de grupo, diretor clínico e experimentador – nenhum destes componentes tiveram acesso a informações sobre a substância), e uso de placebo com distribuição aleatória junto aos frascos de medicamentos. Foi observado um caso com reação desfavorável. Todos os voluntários tiveram entrevistas regulares com o mesmo supervisor. A relação de causalidade entre cada sintoma e a experimentação foi julgada pelo experimentador e seu supervisor (DC).

ABSTRACT

A homeopathic pathogenetic trial of Hura brasiliensis was conducted in two states in Brazil (Rio Grande do Sul and Mato Grosso do Sul). The study was conducted with medical doctors and veterinarians of two post-graduate courses as provers, using the Protocol of National Proving – Homeopathic Pathogenetic Trials in Human Beings from the Brazilian Medical Association of Homeopathy. The results from this paper are only related

to the proving conducted in Rio Grande do Sul. The trial included 18 healthy volunteers. 'Healthy' was defined by medical judgement and laboratory tests. The trial was four levels blind, placebo-controlled and intra-individual control. All the volunteers had regular interviews with the same supervisor. One case of several adverse reaction occurred. The causal relationship of each symptom with treatment was judged, blind, by the prover and his clinical director. (DC)

UNITERMOS

Hura brasiliensis. Experimento patogenético homeopático. Experimentador são.

KEYWORDS

Hura brasiliensis. Homeopathic pathogenetic trial proving. Healthy volunteers.

INTRODUÇÃO

*H*ura brasiliensis, conhecida no Brasil como Assacú, Oassacú, Massacú, Erva crepitans, da família das *Euphorbiaceae*, é uma planta natural do Brasil, vegetando espontaneamente nas regiões equatoriais da América do Sul. No Brasil, abunda nos estados do Pará e Amazonas.

É uma árvore colossal, de folhas subcordiformes, ovais, iguais e miudamente dentadas. Suas flores são solitárias e o tronco, conhecido como casca da assacú, é ácido. O fruto é uma cápsula lenhosa com uma só semente em cada loja. O princípio ácido da *Hura* é conhecido como *hurin*. É um corpo cristalizável, obtido precipitando com água o extrato alcoólico do suco leitoso evaporado e dissolvendo o material resinoso em éter. Quando aquecido é volatilizado em vapores ácidos; nitratos e malatos são igualmente presentes. Os integumentos da semente contêm tanino, ácido gálico e substância colorante, enquanto a amêndoa produz albúmen, substância gordurosa sólida, e um óleo purgativo, solúvel em álcool.

*Trabalho realizado no CEH-CEGEPH

** Professores Assistentes do CEH-CEGEPH

*** Professoras Titulares do CEH-CEGEPH

Endereço para correspondência: CEGEPH- Rua Eça de Queiroz, n° 229, Petrópolis,

Porto Alegre, RS, Brasil - CEP 90670-020-fone/fax (51)33884864

e-mail: cegeph@ig.com.br

Em geral, a química segue as mesmas características da família das *Euphorbiaceae*. Estudos revelam também a presença de lectinas (4) e uma substância piscicida (5). Polifenóis são achados nas folhas (6).

Mure, descrevendo a *Hura brasiliensis*, diz ter aspecto muito semelhante a *Hura crepitans*, Linnaeus. Atualmente, correções foram feitas e *Hura brasiliensis* é oficialmente denominada *Hura crepitans* (1) e incluída no Repertório com a abreviatura *Hura* (7).

Hura brasiliensis é chamada de *wa-chee-va* pelos índios Tikunas. O emprego do látex foi utilizado pelos índios para envenenar peixes. No processo de feitura do veneno eram necessários alguns dias para que ocorresse a fermentação do látex. O seu uso acabou sendo, paulatinamente, abandonado, pois a toxicidade do látex pode causar cegueira. Sabe-se que, mesmo a emanção da fermentação do látex, pode causar severa enfermidade. Os índios da Amazônia peruana ainda usam o látex para envenenar peixes, e dizem que o mesmo é tão forte que pode matar anacondas.

Possui uma longa história de uso medicinal entre os índios da Amazônia, conforme as palavras de Mure: "Um leproso refugiado nos confins da Amazônia tomou, por indicação de um índio que ali conheceu, uma quantidade bastante considerável do suco conhecido como assacú e que escorre do tronco da árvore descrita por Willdnow sob o nome de *Hura brasiliensis*. Curou-se e o presidente do Pará informou o ocorrido ao governo imperial. Desde então, o uso dessa substância se generalizou, sem confirmar, em todos os casos, as esperanças dos infelizes leproso. À experiência pura cabe tão somente a missão de beneficiar as *nuances* delicadas que determinam a escolha de cada substância em particular" (3).

Mure, descrevendo os seus experimentadores, proclama: "O primeiro e terceiro sujeitos da presente experimentação oferecem a afortunada coincidência de ambos terem sido acometidos pela lepra em uma viagem ao Brasil, em 1842. Tratados homeopaticamente, desde o início da doença, pareciam totalmente curados e, portanto, a gravidade de seus estados parecia, desde o começo da experimentação, mostrar que o miasma estava basicamente adormecido, mais do que vencido. Os sintomas assustadores de compressão da medula espinhal, que colocaram em risco a vida do primeiro experimentador, fazem entrever no assacú um dos agentes mais preciosos de se empregar nas diversas formas de mielite. Os sintomas de excitação nervosa, os estremecimentos, a irritabilidade moral, comum a todos os experimentadores, fornecerão uma nova analogia àqueles que buscam especialmente na lepra uma lesão do sistema nervoso. Se os exantemas e a insensibilidade do tecido cutâneo também são pouco pronunciados, é porque, sem dúvida, dependem de uma forma crônica, que somente um uso prolongado e um real envenenamento poderiam produzir" (3).

OBJETIVO

O presente experimento tem como objetivo determinar a ação de *Hura brasiliensis*, preparada homeopaticamente, e usada via oral pelos experimentadores.

MÉTODOS

A experimentação patogenética de *Hura brasiliensis* foi desenvolvida no Rio Grande do Sul, junto ao Curso de Especialização em Homeopatia para Médicos da Fundação CEGEPH (Centro Gaúcho de Estudos e Pesquisa em Homeopatia), e junto ao Curso de Especialização em Homeopatia para Médicos Veterinários do NEHV (Núcleo de Estudos de Homeopatia Veterinária) da SOVERGS (Sociedade Veterinária do Rio Grande do Sul). O mesmo estudo patogenético foi implantado junto ao Curso de Especialização em Homeopatia para médicos da Associação Médica Homeopática do Mato Grosso do Sul. Os resultados do estudo desenvolvido no Mato Grosso do Sul deverão ser publicados posteriormente. O estudo ocorreu durante os anos de 1998-2000.

É um estudo randomizado, duplo cego, com grupo placebo controle, e com placebo aleatoriamente distribuído entre os frascos com a substância dinamizada.

Os critérios de inclusão dos voluntários à experimentação e os de exclusão seguem o Protocolo de Experimentação Patogenética elaborado pela Comissão de Pesquisa da AMHB.

SOBRE A SUBSTÂNCIA EXPERIMENTADA

A. A Coleta do Material

O material experimentado foi coletado de quatro árvores de *Hura brasiliensis*, catalogadas pelo Museu Goeldi de Belém do Pará e localizadas as margens do Rio Guama, afluente do Rio Amazonas. Foram escolhidas as árvores que possuíam mais acúleos.

B. A Preparação

Após a coleta, a seiva foi macerada de acordo com a Farmacopéia Homeopática de Wilmar Schwabe, seguindo a regra número 1. Após decantação e filtração, foram efetuadas as dinamizações a partir da Tintura-Mãe. Para a obtenção das dinamizações CH30, CH200, Fc1000 e Fc10000, utilizadas no experimento, foram seguidos todos os procedimentos recomendados pela Farmacopéia Homeopática Brasileira.

SOBRE A DINÂMICA DA EXPERIMENTAÇÃO

A dinâmica da experimentação seguiu o Protocolo de Experimentação Patogenética elaborado pela Comissão de Pesquisa da Associação Médica Homeopática Brasileira.

O Diretor Local (médico, professor do Curso de Especialização), Diretores de Grupo (médicos, professores do Curso de Especialização), Diretores Clínicos (médicos, alunos do Curso de Especialização) e os Experimentadores (médicos e médicos veterinários, alunos, respectivamente, do Curso de Especialização para Médicos da CEGEPH e do Curso de Especialização para veterinários do NEHV/SOVERGS, desconheciam a droga que estava sendo experimentada, somente vindo a saber quando findou a experimentação.

O Diretor Nacional (DN) da Experimentação e as Farmacêuticas que elaboraram a substância a ser experimentada foram os únicos elementos da equipe de experimentação que tinham conhecimento sobre a mesma.

Em número de 18, os experimentadores (E) são médicos, alunos dos Cursos de Especialização em Homeopatia para Médicos e Médicos Veterinários, que concordaram em participar voluntariamente e sem pagamento, nesta experimentação.

Os médicos veterinários foram somente aceitos na equipe de experimentação para participarem como Experimentadores, sendo vetada aos mesmos a participação como Diretores Clínicos (DC). Os médicos veterinários Experimentadores foram supervisionados por Diretores Clínicos médicos, como os demais Experimentadores. Os Diretores Clínicos também são médicos alunos do Curso de Especialização para Médicos da CEGEPH. Cada Experimentador possui o seu Diretor Clínico, que o supervisiona a cada sete dias, para avaliar os seus sintomas.

Cada grupo de 3 a 4 Diretores Clínicos e Experimentadores possui um Diretor de Grupo, que deve supervisioná-los a cada 15 dias. O Diretor Local (DL) possui a função de implantar o projeto em nível local, treinar a equipe, resolver problemas surgidos durante o experimento, organizar reuniões e manter contato com o Diretor Nacional, quando necessário.

A Equipe de Apoio (TAB) é encarregada de tabular os dados da experimentação quando do término da mesma.

SOBRE AS CONDIÇÕES DA EXPERIMENTAÇÃO

A. O Procedimento antes da Experimentação

O período de auto-observação, o preenchimento da Ficha Clínica de Experimentação, a feitura dos exames laboratoriais prévios à Experimentação foram realizados de acordo com as indicações do Protocolo de Experimentação Patogenética da AMHB.

B) O Procedimento durante a Experimentação

Seguem-se as recomendações do Protocolo de Experimentação Patogenética da AMHB no tocante às recomendações e registro dos sintomas durante a Experimentação.

B.1. A seqüência da substância a ser utilizada pelos Experimentadores

A substância *Hura brasiliensis* foi utilizada pelos Experimentadores, nas potências CH30, CH200, Fc1000 e Fc10000. A distribuição dos frascos foi aleatória, com o uso de frascos placebo intercalados entre os frascos da substância em alguns casos. Dentro do desenho do estudo foram considerados grupos placebo controle. (Tab. 1)

B.2. A ingestão da substância

Os experimentadores receberam a substância em forma líquida, utilizando 5 gotas 3 vezes ao dia, aumentando uma dose por dia a partir do 4º dia até o surgimento de sintomas. Todas as mulheres começaram a experimentação no primeiro dia após o término da menstruação.

Os critérios de intervalo entre os frascos são os mesmos do Protocolo de Experimentação Patogenética da Comissão de Pesquisa da AMHB.

B.3. A classificação dos sintomas

Foram utilizados os critérios estabelecidos no protocolo experimental da AMHB, sendo substituída a denominação SAM (Sintoma Antigo Modificado) para SUM (Sintoma Usual Modificado), evitando, assim, confundir com o SAR (Sintoma Antigo Reaparecido); os primeiros são considerados como os sintomas usualmente desenvolvidos pelo experimentador (cefaléia, coriza, um estado de humor, etc.), mas modificados em suas modalidades habituais durante o experimento e os últimos, aqueles sintomas do passado mórbido do experimentador, ausentes há mais de um ano (o que exclui a sazonalidade do sintoma) e reaparecidos durante o experimento. A sigla SN (Sintoma Novo) permaneceu como indicadora dos sintomas atribuídos à experimentação.

Exceção: todos os sonhos ocorridos durante o experimento foram considerados, não tendo sido classificados, primeiro, pela dificuldade em enquadrá-los na definição de "sintoma" e segundo, pela dificuldade em classificá-los dentre os critérios estabelecidos acima.

Experimen- tadores	Frasco 1	Frasco 2	Frasco 3	Frasco 4
1	10 M FC	1M FC	200 CH	30 CH
2	200 CH	30 CH		
3	Placebo	Placebo	200 CH	1M FC
4	30 CH	200 CH	1M FC	
5	10M FC	1M FC	200CH	
6	Placebo	200 CH	10M FC	1M FC
7	200 CH	30 CH	10M FC	1M FC
8	Placebo	30 CH	10M FC	Placebo
9	Placebo	10M FC		
10	10 M FC	200 CH	Placebo	30 CH
11	Placebo	Placebo	Placebo	Placebo
12	30 CH	200 CH	10M FC	Placebo
13	30 CH	200 CH		
14	1M FC			
32	200 CH	30 CH	1 M FC	10M FC
33	200 CH	30 CH	1M FC	10M FC
34	30 CH	30 CH	1M FC	10M FC
35	30 CH	200 CH	1M FC	10M FC

Relação dos frascos e potências utilizadas pelos experimentadores

RESULTADOS

Os sintomas apresentados pelos experimentadores são codificados e anotados conforme o protocolo desta experimentação e listados abaixo agrupados em capítulos na ordem de aparição nos repertórios.

MENTAL

Muita irritabilidade com muita raiva; fiquei furiosa por não conseguir sair de casa no horário previsto; muita ansiedade por pensar que não chegaria no horário da aula; emburrada durante a viagem. 7h30min - 8h; 2° dia; 1.1; SUM.

Irritabilidade com a grosseria de um cliente ao telefone. 17h10min - 18h; 8° dia; 1.1; SUM.

"Atucanada" com os horários e compromissos; com irritabilidade para pequenas coisas. 17h10min - 18h; 8° dia; 1.1; SUM.

Tristeza; passei o dia todo entre um pouco depressiva, e ao mesmo tempo, sentindo-me um pouco agredida com as palavras das outras pessoas, pareceu-me que tudo que diziam era para me ofender; melhorei saindo; estava tudo meio sem graça. 17h30min; 9° dia; 1.1; SUM.

Concentração difícil; com muito cansaço (durante cefaléia e congestão no nariz e ouvidos). 18h; 2° dia; 1.1; SUM.

Fadiga, cansaço físico e mental, dificuldade de manter a concentração e atenção; anota os sintomas do filho, parece que não consegue memorizá-los (durante quadro de cefaléia e congestão VAS); dificuldade de saber o que fazer. 19h; 13° dia; 1.1; SN.

Humor tranqüilo, sem a irritabilidade costumeira do período pré-menstrual. 9h40min; 14° dia; 1.1; SUM. Pensar difícil; não consigo e não quero ter que pensar muito; sem vontade de organizar coisas ou papéis. 16h15min; 15° dia; 1.1; SN.

Irritabilidade pelas menores coisas; com vontade de ficar só e não falar. 51° dia; 1.1; SUM.

Ansiedade; estou muito ansiosa com a viagem para o congresso; tão ansiosa que não fui trabalhar à tarde para arrumar as malas e não fiz nada; não tomei mais nenhuma dose do remédio, pura atrapalhão. 15h; 10° dia; 1.2; SN.

Esquecimento; ao desfazer as malas percebi que esqueci várias coisas. Manhã; 11° dia; 1.2; SN.

Troca de palavras ao longo do dia. 14° dia; 1.2; SN.

Troca de palavras; comecei a observar vários sintomas de esquecimento e notei também que por várias vezes trocava as palavras. 14° dia; 1.2; SN.

Alterações de memória bem freqüentes, esqueço fatos recentes como o dia e mês que estamos, palavras e acontecimentos há pouco ocorridos; dificuldade para escrever, como se fosse difícil achar as letras, falam uma palavra escrevo outra. 15° dia; 1.2; SN.

Ansiedade; tristeza; preocupações ao acordar. 4h; 53° dia; 1.2; SN.

Sinto cada vez mais vontade de escrever sobre situações que acho injustas, no Brasil e no mundo. 5° dia; 2.1; SUM.

Muito irritada, principalmente com ruídos, fico com raiva. 15° dia; 2.1; SUM.

Sinto que estou acelerada; meus pensamentos voam; confusa. 15° dia; 2.1; SN.

Desanimada com respiração difícil, pesada à inspiração, com tempo chuvoso e calor úmido; meio tonta. 9h; 26° dia; 2.1; SN.

Preguiça para tarefas que faço com vigor, normalmente; com sonolência. 5° dia; 3.3; SN.

Muito esquecido, distraído, perdi o telefone "celular", não lembrava onde havia deixado; não lembrava o número da casa, do telefone de sua mãe. 6° dia; 3.4; SN.

Perda da linha do raciocínio (por causa da cefaléia). 2° dia; 4.1; SN.

Acordei com dificuldade, irritada. 3º dia; 4.1; SN.
Pouco afetiva, não tenho feito carinhos em ninguém; sinto incapacidade de demonstrar afeto; levantei uma muralha, como se ninguém me afetasse; parece que não preciso de ninguém; acho que é da experimentação. 4º dia; 4.1; SN.
Indiferença e isolamento com o namorado e amigos, à tarde; fora do grupo. 4º dia; 4.1; SN.
Chegando do plantão fui dormir, apesar da família tentar conversar comigo. 4º dia; 4.1; SN.
Fui acordada pelo namorado, me irritei profundamente com a intromissão dele; tivemos uma briga muito longa, reclamei de sua incompreensão. 4º dia; 4.1; SN.
Fui trabalhar no domingo, meio isolada, mas tentando não passar para os colegas. 4º dia; 4.1; SN.
Incapaz de esquecer coisas ruins, fico ruminando. 4º dia; 4.1; SN.
Parei o anticoncepcional, pois vinha esquecendo muito freqüentemente de tomá-lo. 4º dia; 4.1; SN.
Esqueci que tinha que pagar o consultório amanhã e deixei de organizar a minha conta bancária com antecedência; é a primeira vez na minha vida que deixo a conta implodir. 11º dia; 4.1; SN.
Sensação de irritabilidade; sem paciência para atender; vontade de que os pacientes não venham; raiva das secretárias: parece que marcam mais fichas para mim do que para os outros médicos. 7º dia; 4.2; SUM.
Apreensão quanto ao resultado da prova; punhos cerrados, parecendo que vou dar um soco. 7º dia; 4.2; SN.
Faço RX de coluna dorsal, completamente alheia ao combinado com o DC; eu mesma telefonei para perguntar e ignorei a orientação (havia sido orientada pelo DC para aguardar a orientação do DG); só me lembrei, quando já tinha feito a primeira incidência; esqueci também de outras coisas que precisava, tinha que escrever em uma lista e esquecia a lista. 2º dia; 4.3; SN.
Fez os registros da experimentação no lado errado da página. 2º dia; 4.3; SN.
Muita irritabilidade, intolerância e ansiedade. 2º dia; 4.3; SUM.
Esquece as tomadas da substância. 2º-3º dia; 4.3; SN.
Me sinto intolerante; os outros parecem imbecis; agüentá-los é um teste de paciência; toda a hora estou de "saco cheio". 16º dia; 4.3; SUM.
Às vezes me assusto com minhas reações; vou xingar o cachorro ou dar-lhe uma ordem e o grito sai completamente exagerado para a situação; isto está me constrangendo. 16º dia; 4.3; SN.
Não tomo a substância há uma semana e continuo me sentindo como um "fio desencapado" que pode dar choque; arrasada pelo surgimento de "frieira" no dedo do pé, parece que a revelia da minha vontade, vou ficar com feridas, como no sonho que tive, onde tento encobrir os podres e os vizinhos vêem. 16º dia; 4.3; SN.

Segue a irritação e a inquietude. Sensação de estar sempre com pressa. 18º dia; 4.3; SUM.
Obnubilação leve, como uma embriaguez inicial agradável, vontade de ir dormir. 1h03min; 1º dia; 5.1; SN.
Obnubilação como embriaguez, junto com dor de cabeça intensa na região frontal. 15h; 16º dia; 5.1; SN.
Irritação extrema, brigando por trivialidades, por coisas fúteis, com colegas e pacientes. durante a manhã 16º dia; 5.1; SAR.
Despreocupação com problemas que normalmente me preocupavam; chegando atrasado em compromissos de trabalho; 12h; 3º dia; 5.2; SN.
Embotamento mental, distração; entrei duas vezes na preferencial sem parar ou olhar para os lados; escrevo palavras faltando sílabas; penso uma coisa e falo outra; troquei o dia do aniversário da minha filha; durante quadro de abscesso nasal. 16h; 5º dia; 6.2; SN.
Emotividade; choro até ao assistir cenas de novela. 16h; durante quadro de abscesso nasal. 5º dia; 6.2; SN.
Tenho preferido ficar isolado dos outros; qualquer ruído incomoda, durante quadro de abscesso nasal. 16h; 6º dia; 6.2; SN.
Embotamento mental para pensar, falar e agir; durante quadro de múltiplos abscessos torácicos. 32º dia; 6.2; SN.
Irritabilidade; sinto-me irritado com pequenas coisas; sinto-me prestes a explodir por qualquer motivo; sinto-me como um animal feroz, pronto para atacar e destroçar as pessoas que me incomodam. 7º dia; 6.4; SAR.
Sinto-me rebelde, não acatando as ordens de meus chefes de trabalho. 7º dia; 6.4; SAR.
Reclamo de tudo e mostro-me agressivo ao falar. 7º dia; 6.4; SAR.
Desânimo para levantar que se repete no dia seguinte, com cansaço; trabalho mais lento, não consigo completar o trabalho. 7h; 8º - 9º dia; 6.4; SN.
Sensível ao ruído. 8º dia; 6.4; SN.
Irritado; indignado; prestes a explodir. 8º dia; 6.4; SAR.
Tendência para contrariar o que os outros querem que eu faça. 8º dia; 6.4; SN.
Bastante estressado para trabalhar; acha que os pacientes consultam por motivos fúteis. 9º dia; 6.4; SN.
Terrivelmente irritado, revidou com palavras de baixo calão, ameaçando bater no filho de uma paciente sua, que levantou a voz e o xingou por telefone, cobrando-lhe uma visita domiciliar; passou a andar armado (revólver) prevendo um possível encontro com essa pessoa. 18º dia; 6.4; SAR.
Comete erros ao escrever: troca a letra final das palavras, omite a última sílaba. 25º dia; 6.4; SN.
Memória lenta para nomes de medicamentos, de pessoas; os nomes lhe vêm à mente horas após. 25º dia; 6.4; SN.
Desastrada, distraída e esquecida. 18h; 4º dia; 8.2; SN.

Estou muito esquecida, irritada e cansada; esquecimento de fatos recentes. 5º dia; 8.2; SN.
Mental bem, mas muito cansada. 9º dia; 8.2; SN.
Memória fraca, choro por pouco, ao ver uma árvore cair pela TV. 45º dia; 8.2; SN
Receber muito carinho "me enche o saco". 45º dia; 8.2; SN.
Humor irritado após 12h; 2º dia; 8.3; SN.
À tarde senti vontade de chorar e largar tudo. 5º dia; 8.3; SN.
Assustada com os carros passando ao lado, achou que iria sofrer um acidente, por 2 dias; pensou que o movimento de carros parados e pessoas no acostamento poderia ser acidente, à noite enquanto dirigia. 6º dia; 8.3; SN.
Presentimentos, pensa no que irá acontecer e logo acontece (alguém atirar algo no carro enquanto dirige; aquilo que o marido iria dizer) 6º dia; 8.3; SN.
Vontade de escutar música bem alto no carro, transgredir leis; aumentou o volume do rádio e a velocidade do carro. 11h; 7º dia; 8.3; SN.
Muito tímida; sem coragem de olhar para as pessoas e conversar com conhecidos, em uma festa. 22º dia; 8.3; SN.
Tenho certeza de estar com doença grave (Ca de pulmão e mama), me sinto deprimida por causa disso; fica pensando dia e noite; começou no 8º dia e vem aumentando de intensidade, atormentada com a idéia; medo e depressão. 8º-18º dia; 8.3; SN.
Nostálgica, lembrando de amigos que não vejo há anos e dos que já morreram. 18º dia; 8.3; SUM.
Muito deprimida e nostálgica no 1º dia da menstruação (ciclo de 25 dias). 19º dia; 8.3; SN.
Tristeza ao sair de casa, quieta, chateada, sem motivo. (DC: normalmente não sai quieta, liga o rádio e cantarola). 8h15min; 5º dia; 9.2; SUM.
Choro, vontade de chorar, olhando a chuva e o céu escuro ao chegar no ambulatório; fiquei na área dos fundos e tive vontade de chorar, o ar estava pesado. (DC: o tempo chuvoso com céu escuro normalmente a deixa mais desanimada, com preguiça, mas não com vontade de chorar). 9h; 5º dia; 9.2; SN.
Distração durante a consulta (com os colegas), fiquei ansiosa com as janelas fechadas, a luz artificial e escura lá fora; parecia que eu precisava de ar, precisei sair da sala; o ar da rua me fez bem, mas continuou a vontade de chorar; fui respirando fundo e melhorando. (DC: sintoma antigo com sala fechada e escura, mas acha que a intensidade da reação foi exagerada, porque teve que sair da sala; precisou sair para ar livre, sentindo-se melhor após isso). 5º dia; 9.2; SUM.
Cansaço, não tenho vontade de levantar para trabalhar, sono; melhora com o decorrer do dia. (DC: os sintomas estão mais constantes, quase todos os dias; não ocorriam com tal frequência). 22º dia; 9.2; SUM.

Estou mais amuado, cabisbaixo, sem muita vontade; na aula falam que estou mais quieto; não estou fazendo alarde, brincando e conversando menos (já vinha mais introspectivo por ocorrências vitais). 8º dia; 10.1; SN.
Discutiu com a noiva, dormiu de mau humor (com diminuição da libido e função erétil). 9º e 12º dia; 10.1; SN.
Os colegas também acharam que estou mais calmo, mais na minha, não estou discutindo tanto com a turma; vontade de ficar em casa; ir trabalhar no interior, ver os bichos, sem vontade de ver as pessoas, que ficam perguntando, falando. 10º dia; 10.1; SN.
Refere estar mais calmo, mais desmotivado e pensativo do que tranqüilo. 12º dia; 10.1; SUM.
Sensação de desânimo, de ser apunhalado pelas costas, ao ser preterido por outro colega num cargo de trabalho; não discutiu, se recolheu e foi dormir (DC: normalmente é mais falante, mesmo sobre suas mágoas) 13º dia; 10.1; SN.
Fiquei em casa, no quarto lendo, bastante pensativo, cabisbaixo, desanimado. 14º dia; 10.1; SN
"Baixo-astral", sem vontade, desanimado, prefere dormir. 16º-17º dia; 10.1; SN.
Não consigo estudar, não me concentro, leio a matéria e não guardo, pouco animado. 19-20º dia; 10.1; SN. (Sensação de estar mais animado, mais brincalhão - fato também observado pelos colegas - 7 dias após parar com a tomada da substância; no 9º dia da parada, retorno da normalidade sexual).
Desânimo acompanhado de dor muscular nas costas e nos braços (sensação de perda de força). 8º dia; 10.2; SN.
Sem concentração no serviço, esquece de efetuar uma compra pedida, sem vontade de trabalhar, com vontade de deitar. 9º dia; 10.2; SN.
Preocupado com o futuro, o que vou fazer da vida; com insônia. 2h; 8ª dia; 10.2; SN.
Esquece de efetuar as compras que deveria ter feito; a secretária o relembra, mas logo volta a esquecer: falam e logo esqueço; sem vontade de ler nada, com dificuldade de concentração. 13º dia; 10.2; SN.
Acordei tarde, sem vontade de trabalhar, (DC: menos responsável com seus compromissos). 13º dia; 10.2; SN.
Esqueci de deixar avisado que iam chegar animais para o abate no domingo; na sexta-feira esqueci de avisar o recebimento de animais. 16º dia; 10.2; SN.
Esgotado, cansado, melhorou dormindo ao meio dia, mas sem vontade de fazer nada (músculos do corpo estão pesados). 16º dia; 10.2; SN.
Esquecendo dos compromissos, achava que tinha feito pedido de material de trabalho e não havia feito. 17º dia; 10.2; SN.
Os vendedores reclamam que ficam esperando muito tempo para serem atendidos; me sinto imbecilizado e com dificuldade de concentração, não acabo nenhum trabalho. 17º dia; 10.2; SN.
Mentalmente deprimido, sem vontade de fazer nada, espera o dia passar para dormir. (DC: frustrado por não conseguir desempenhar as tarefas). 18º dia; 10.2; SN.

Tenho que anotar informações durante a reunião, senão esqueço tudo. 19º dia; 10.2; SN.

Geralmente sou animado e brincalhão, piadista; hoje estou ausente na reunião, desligado. 19º dia; 10.2; SN.

Um pouco mais atento, mas com diminuição de memória para coisas recentes, ainda tenho que anotar tudo, não guardo quase nada. 20º dia; 10.2; SN.

Está agitado, não consegue estudar, desvia do estudo (DC: refere também diminuição da concentração, lê e não consegue guardar). 10º dia; 10.4; SN.

Não consigo me concentrar, desvia do estudo; peguei no sono em cima das folhas. 11º dia; 10.4; SN.

Não consigo estudar, mesmo tendo prova no dia seguinte, desvia a atenção para outras coisas. 12º dia; 10.4; SN.

Esquecimento durante o dia; esqueci algo, tive que voltar para buscar; à tarde, na casa de um colega peguei suas chaves do carro e levei embora; quando saí de casa para devolver as chaves, esqueci os documentos do carro; esqueceu que havia combinado com a namorada para buscar algo; invocado com o que está acontecendo; à noite retirou caixa do portamalas do carro, ao chegar em casa percebeu que a havia esquecido na garagem; invocado com a namorada por ela não ter percebido seu esquecimento. 12º dia; 10.4; SN.

Blasfemando mais que o normal. 14º dia; 10.4; SUM.

Sem desejo de fazer nada, acompanhado de sensação de "comichão" nas mãos e pernas e sensação de moleza, enfraquecimento por todo corpo. 15º dia; 10.4; SN.

Muito tensa, irritada, com vontade de ficar isolada, sem falar com ninguém. Qualquer pergunta ou manifestação de outra pessoa era motivo para irritação. 15º dia; 12.1; SN.

Colegas do curso notaram muita diferença no seu comportamento; estava muito quieta. 22º dia; 12.1; SN.

(Tab: A vontade de isolamento continua, junto com o desespero de analisar todos os seus problemas, que dela dependem para solucionar). 31º dia; 12.1; SN.

A irritação aumentou. "Não tenho disposição para sair a passeio, a visitar alguém; prefiro ficar sozinha". 31º dia; 12.1; SN.

(Tab: Angústia, raiva e frustração, necessidade de tomar uma atitude urgente para solucionar os problemas que afetam a família. 47º dia). 12.1; SN.

Cansaço e sempre com sono, com fisgadas nas virilhas e desejo incontrolado de comer doces. 9º dia; 12.2; SN.

Falta de memória para nome de pessoas, lugares e datas, durante todo o período da experimentação. 12.3; SN.

Sensação de estar gorda, desde o 2º dia de uso do frasco. 12.3; SN.

Me sinto dura com os sentimentos, livre mas dura, como se eu não pudesse mais sofrer por paixão e isto me deixa satisfeita; (DC: ao invés de nervosa e submissa passou a sentir-se dura) 25º dia; 12.3; SN.

Deprimida à tarde; consegui controlar o impulso de brigar ao ser ofendida, geralmente revido; não fiquei remoendo o ódio; pensei que a pessoa era pequena demais e não valia a pena. 2º dia; 14.1; SN.

Passei da parada do ônibus onde devia descer pela manhã. 3º dia; 14.1; SN.

Percebe que comprara a passagem de ônibus para o dia errado; quase esquece a mala no ônibus; não achava a carteira que estava em sua mão; tem que ficar atenta para descer no local certo; quase chora por não fazer as coisas certas. 4º dia; 14.1; SN.

Parei de tomar o remédio, pois me senti muito confusa e fiquei com medo de não coordenar as coisas; passou da hora do almoço e me deu uma tremedeira; 5º dia; 14.1; SUM.

Irritação exagerada pela manhã; 6º dia; 14.1; SUM.

Tive vontade de atirar as coisas no chão devido a problemas no caixa do mercado. Tarde; 6º dia; 14.1; SUM.

Não consegui estudar, estou com dificuldade para fazer trabalhos que exigem a mente, mesmo com esforço não consegui fazer. Tarde; 7º dia; 14.1; SN.

Perdi a chave, abri a mão e deixei-a cair. Tarde; 7º dia; 14.1; SUM.

Não consegui fazer render o trabalho no computador; sento levanto e não faço nada; embotamento mental me perdia na organização do trabalho, não conseguia ordenar as coisas. Manhã; 8º dia; 14.1; SN.

Depressão, lerda, à tarde; um pouco lerda, pela manhã; lerda, fazia tudo devagar, preguiça, pela manhã; lerda para trabalhar; lerda, não briguei por coisas que normalmente brigo; depressão; lerda, normalmente sou preguiçosa, mas não lerda; 9º - 21º dia; 14.1; SN.

Preguiça pela manhã. 10º dia; 14.1; SUM.

Esquece de levar o que precisa para o curso: vou só com a carteira. Manhã; 11º dia; 14.1; SN.

Dificuldade de concentração na aula à tarde; não consigo estudar à noite; falta de concentração no curso, pela manhã; 10º, 11º, 18º dia; 14.1; SN.

Não consegui fazer o trabalho do curso, estou meio aérea; embotamento mental tentava fazer e não conseguia; não consegui coordenar as idéias; embotamento mental, não consigo prestar atenção em aula; embotamento mental, não consigo realizar trabalhos mentais, não conseguia fazer a monografia, não conseguia organizar-se dentro da bagunça. 16º, 21º, 24º, 26º dia; 14.1; SN.

Tristeza, após ouvir notícias tristes, chego a chorar, à noite; tristeza. 14º, 17º, 18º dia; 14.1; SUM.

Inquietude por estar sentada; à tarde; 18º dia; 14.1; SUM.

Raiva ao ouvir palestra desagradável, mas continuei sem brigar (não é norma ficar quieta quando ouço algo desagradável), talvez por apatia; percebo que não tenho brigado por coisas que normalmente brigo. 19º dia, 47º dia; 14.1; SN.

Depressão pelo que ouvi durante o dia, me senti insignificante, parece que nada dá certo, que as coisas não tem solução, que não tenho forças para mandar nas coisas; vontade de chorar. Noite; 19º, 20º dia; 14.1; SUM.

Dificuldades para me organizar. Tarde; 22º dia; 14.1; SUM.

Pouca disposição para o trabalho; não consigo estudar. 25º dia; 14.1; SUM.

Tristeza. Noite; 34º dia; 14.1; SN.

Tenho que fazer o trabalho no computador e não consigo, faço tudo de forma desordenada. Manhã; 51º dia; 14.1; SUM.

Continuo sem tomar atitude, deixo a situação correr. Manhã; 54º dia; 14.1; SN.

(Obs. DC: Após o 61º dia notou melhora do embotamento mental e das dores físicas; quando as dores voltaram estavam mais intensas, enquanto o mental melhorava.)

O humor está bom, apesar de estar com dor de garganta, 1ª dose às 7h30min; durante o dia; 3º dia; 32.1; SUM.

Observei que tive despreocupação em não atender clientes no domingo; dois clientes me procuraram e não tive vontade de atendê-los. 3º dia; 32.1; SN.

Tive esquecimentos durante o dia; durante as consultas, esqueci de medir a temperatura dos animais. 5º dia; 32.1; SN.

Realizei cirurgia cesariana, nasceram os filhotes; menti para a proprietária que eram apenas 5 filhotes. Se morresse algum, ela não se decepcionaria; nunca tive essa atitude antes. 14h30min; 7º dia; 32.1; SN.

Cantei música de infância ao realizar cirurgia de tumor de mama, o que normalmente me deixa muito nervosa; não fiquei irritada ao fazer cirurgia depois do horário, normalmente ficaria muito irritada. 22h; 7º dia; 32.1; SN.

Choro por não ter estudado para a prova que é amanhã; não estudei pois não consegui me concentrar; a sensação de culpa melhorou após o choro. 8h30min; 8º dia; 32.1 SN.

Não consegui dormir sozinha, tive que chamar o meu marido que estava assistindo TV na sala, para que ficasse no quarto; tive medo da morte, ou medo da solidão, sensação de claustrofobia, medo de túmulo, falta de espaço. 23h; 20º dia; 32.1 SN.

Não avisei da morte do colega aos outros colegas; não gostaria que sofressem antes do Natal. 20º dia; 32.1 SN.

Briga com a mãe, fui intolerante ao telefone; percebi que tenho sido intolerante com as pessoas durante esta semana. 22h; 26º dia; 32.1; SUM.

Decidi não ir trabalhar; preferia não ter que atender à tarde, muito cansaço. 35º dia; 32.1; SN.

Sono intenso, no local de trabalho, tenho indisposição para o trabalho; esquecimento de trabalhos agendados. 9h30min; 36º dia; 32.1; SN.

Muito cansaço, indisposição para o trabalho. 11h; 40º dia; 32.1; SN.

Tenho problema de esquecimento; não lembro onde coloco coisas comuns como, por exemplo: caderno de anotações, dinheiro do consultório, agenda. 17h; 40º dia; 32.1 SN.

Muito cansaço, indisposição para o trabalho; sonolência; muita fome. 11h - 3h; 41º dia; 32.1; SN. Indisposição para o trabalho; saí para pagar conta na loja, chegando lá percebi que havia esquecido o carnê; após fui fazer depósito automático no banco e esqueci de colocar o dinheiro no envelope; tive que retornar para resolver o problema. 11h por 3 horas; 42º dia; 32.1; SN.

Vontade de ficar quieta, sem falar com ninguém (junto com dor para urinar). 18h; 56º dia; 32.1; SN. Na aula de homeopatia me sinto distraída; não consigo prestar atenção. 15h; 37º dia; 32.2; SN.

Distração; tinha aula na Universidade, mas fui até a sede do Curso de Homeopatia, chegando lá, lembrei-me que a aula era no *campus*; não me irritei, simplesmente corrigi o trajeto. 14h; 44º dia; 32.2; SN.

Raiva, humor péssimo, chegando à angústia junto com dor de cabeça intensa, com pontada no olho E. 18h; 1º dia; 32.3; SN.

Agora, os ruídos me irritam, incomodam; os sintomas pioraram, grande sensibilidade à luz. 21h; 1º dia; 32.3; SN.

Estou me sentindo deprimida, com vontade de chorar, (DC: queria ficar sozinha). 18h; 2º dia; 32.3; SN.

Descontrole emocional; vontade de rasgar os papéis que estavam à minha frente; crise de cólera com aceleração cardíaca, ao ter que pagar uma conta que eu não tinha feito; 16h; 3º dia; 32.3; SN.

Muita irritação, durante quadro de dor de garganta. 22h; 3º dia; 32.3; SN.

(DC: desde o início do frasco tem tido receio, medo de perder dinheiro; medo de não receber o pagamento no consultório; junta moedas de pequeno valor). 32.3; SN

Me acordei deprimida; tenho um sentimento de solidão; vontade de conversar com amigos antigos. 8h; 8º dia; 32.3; SN.

Sensação de medo, que aumenta a dor; não consigo agüentar com dor queimante no estômago. 3h; 26º dia; 32.3; SN.

Tenho ansiedade que aumenta dor no estômago. 6h; 27º dia; 32.3; SN.

O que pude observar no mental durante a experimentação, foi um grande desejo de mudança de vida, mudar de emprego, de profissão e até de marido; também conhecer coisas novas, visitar outras cidades. 47º dia; 32.3; SN.

Muita preguiça, cansaço e moleza, concomitante com dor na barriga e diarreia, à tarde ao redor de 18h. (DC: sentiu-se muito cansado, piorava parado, quanto mais parado mais preguiça sentia). 5º dia; 33.1; SUM.

Muita preguiça, junto com pequena dor de cabeça do lado E da testa; (DC: preguiça geralmente quando parava, mais à tarde, às vezes antes do meio-dia; se deitava, era um sacrifício levantar, queria ficar parado, sem vontade de fazer as coisas) .8h; 6º dia; 33.1; SUM. Preguiçoso, um pouco fraco, com dores musculares principalmente nas costas (DC: cansaço cada vez mais intenso, quando parava, em dia quente). 7º dia; 33.1; SUM.

Muita moleza, junto com poucas dores musculares. 10h e 18h; 8º dia; 33.1; SUM.

Sempre fui esquecido para as coisas, mas nunca como agora. 9º dia; 33.1; SUM

Muita moleza e suor pegajoso mais em tórax e braços; tomei um banho frio e parece que melhorou um pouco. 13º dia; 33.1; SN.

Muita preguiça. (DC: muita preguiça, aumentando de intensidade, piorava com o repouso). 12h e 21h - 22h; 15º dia; 33.1; SUM.

Moleza principalmente quando em repouso. (DC: persiste com muita moleza, principalmente em repouso, o difícil é começar a atividade, depois se sente bem disposto; desejo de postergar tudo). 18º dia; 33.1; SN.

(DC: Sente-se mais calmo que o normal; sente-se meio desligado com os negócios, o que não é comum; a preguiça é igual os outros dias; diária mas diminuindo de intensidade, ocorre durante todo dia, mais freqüente após o almoço, piora quando parado; não sente mais vontade de postergar as coisas). 22º ao 30º dia; 33.1; SN.

Vontade de deixar as coisas para fazer em outro dia; lento no trabalho; (DC: não rendia o que podia render; muita dificuldade para levantar pela manhã e após o almoço, não queria fazer nada; queria ficar sentado, deitado) dia quente. 1º dia; 33.2; SUM.

Muito trabalho, mas um pouco de preguiça às 13h; muito cansaço; olhos no fundo, pesados, olheiras. 21h; 2º dia; 33.2; SUM.

Preguiça, mas com pouca intensidade; (DC: muita preguiça que o obrigava a deitar, uma fraqueza, um desânimo total, fazia o que tinha que fazer por obrigação). 3º dia; 33.2; SUM.

Pensando em deixar as coisas para amanhã. (DC: por se sentir muito cansado). Dia muito frio 4º dia; 33.2; SUM.

Esqueceu do próprio aniversário, lembrou no dia seguinte; junto com quadro de digestão difícil. 7º dia; 33.2 SN.

Desligado fazendo as coisas de maneira errada, mas que na hora parecem ser feitas corretamente com sensação de olhos pesados. 10º dia; 33.2; SN.

Preguiça para levantar; o trabalho não rende como antes; (DC: muita preguiça para levantar da cama; dura o dia todo, piora quando parado) 11º dia; 33.2; SN.

Adiando as coisas com sensação de peso no fundo dos olhos. 12º, 13º, 14º e 16º dia; 33.2; SN.

Moleza, cansaço com peso no fundo dos olhos. (DC: acordou melhor, perto do meio-dia sentiu-se muito cansado com desejo de ficar parado, sem fazer nada). 13º dia; 33.2; SUM.

Sem vontade de fazer as coisas com peso no fundo dos olhos e olheiras. (DC: muito cansado, querendo deitar após o almoço às 12h). 14º dia; 33.2; SUM.

Preguiça para levantar; adiando afazeres. (DC: muito difícil acordar, quer deixar o trabalho para depois, só quer descansar). 15º dia; 33.2; SUM.

Viagem, muito cansaço com peso nos olhos. Tarde; 16º dia; 33.2; SUM.

Muita preguiça para viajar, chegou cansado. (DC: a preguiça parece não passar, já acorda cansado). 18º dia; 33.2; SUM.

Muita preguiça, pior à tarde; 20º dia; 33.2; SUM. Está difícil de trabalhar, parece que as coisas não rendem: parece estar tudo bem e quando vejo esqueci da metade das coisas. (DC: não tem vontade de realizar nada) pior à tarde. 21º dia; 33.2; SUM.

O serviço não rende, lento; atrapalhado, esquece de tudo; para levantar de manhã é um sacrifício. 22º dia; 33.2; SUM.

Atrapalhado esquecendo das coisas (agenda, chave do carro, chave da casa). (DC: saiu para trabalhar e esqueceu as chaves e a agenda em casa, teve que retornar e não conseguia achá-las, dificuldade de saber onde as tinha deixado, sente-se, distraído atrapalhado e muito lento) preguiça ao levantar. 23º dia; 33.2; SUM.

Não durmo tarde, mas acordo tarde, muita preguiça ao levantar, desejo de não fazer nada; pareço lento e mais fraco; faço tudo com muito mais esforço e canso com maior facilidade. 24º dia; 33.2; SN.

Sem vontade de sair de casa. (DC: passou o dia todo em casa, só queria descansar, sente-se muito cansado). 25º dia; 33.2; SUM.

Muita preguiça para levantar pela manhã e após o meio-dia também; o dia todo sentado; perdi o frasco do medicamento que estava experimentando. (DC: só o fato de ficar de pé já cansa)- 27º dia; 33.2; SUM. Continua a preguiça, mas parece que estou conseguindo vencê-la. 28º dia; 33.2; SUM.

Mais disposto, estou esquecendo menos as coisas. (DC: sente-se mais disposto, está trabalhando com mais atenção, se sente mais ágil e mais esperto). 29º - 32º dia; 33.2; SUM.

Preguiça até para sair à noite (DC: cansaço durante todo o dia, pior após às 12h, quer ficar em casa, sente-se preguiçoso). 33º dia; 33.2; SUM.

O dia todo em casa deitado. (DC: passou o dia praticamente na cama, não tem sono, preguiça de fazer algo). 34º dia; 33.2; SUM.

Parece que o trabalho não rende (DC: com dificuldade para trabalhar, muita preguiça, pior no início da manhã e após às 12h; sente o corpo cansado e pesado, pior quando fica parado). 35º dia; 33.2; SUM.

Muita preguiça. (DC: parece que retornou a preguiça, é pior ao acordar, dormiu bem a noite passou o dia sentindo-se mais lento, devagar). 38º dia; 33.2; SUM. Louco para ir para casa; jantei fora. (DC: cansado durante todo dia, queria ficar em casa, jantou fora e não se sentiu à vontade, queria voltar logo para casa.). 39º dia; 33.2; SUM.

O dia todo pesado (ressaca). (DC: acordou cansado, como de uma ressaca, não bebeu nada). 41º dia; 33.2; SUM.

Atrapalhado, não rendeu o serviço; dia quente. (DC: acordou mais cansado, atrapalhado, sente que as atividades não rendem). 47º dia; 33.2; SUM.

Moleza, sem vontade de fazer as coisas (mais sutil que a do frasco anterior). (DC: acorda com preguiça, queria ficar sem fazer nada, em casa, sentado, sem disposição; piorava após comer; pior após o almoço; melhorava um pouco após dormir; dia quente. 23º dia, 33.3; SUM.

Moleza, principalmente em horas quentes. (DC: para trabalhar nunca foi preguiçoso). 24º dia; 33.3; SN.

Moleza. (DC: Continua sentindo-se preguiçoso, já acorda assim, pior após almoço, nota que o trabalho não rende, nota que a sensação de "moleza" física é menor com este frasco do que com o anterior mas sente-se mais desligado). 25º dia; 33.3; SN.

Moleza está mais difícil de realizar meu trabalho. (DC: continua com preguiça, principalmente para trabalhar, não quero fazer nada, só ficar em casa.). 26º - 28º dia; 33.3; SN.

Moleza, estou esquecendo dos meus compromissos. (DC: já acorda muito preguiçoso, não quer trabalhar, depois de chegar em casa notava que tinha esquecido de fazer coisas; marcava visita com clientes, reuniões e esquecia). 29º, 36º, 38º-40º dia; 33.3; SN.

Moleza, desgastado. (DC: já acorda com preguiça, desgastado, não é sono, é moleza, quer ficar em casa, sem trabalhar, faz as tarefas se arrastando; o cansaço não alivia mesmo dormindo bem à noite). 30º- 32º, 41-42º dia; 33.3; SUM.

Moleza, parece que estou fazendo tudo certo e quando vejo faço só a metade das coisas. (DC: muita preguiça ao acordar durando todo dia, acha que está trabalhando bem, mas muito esquecido, parece com a "pilha fraca", se dá conta disso só mais tarde). 33º dia; 33.3; SN.

Moleza, no começo até gostosa depois chata. (DC: passa todo dia se sentindo mole, sem vontade de trabalhar, não consegue render como normalmente fazia; esquece até de anotar os sintomas). 34º, 35º e 37º dia; 33.3; SUM.

Moleza, tive que parar com o medicamento, pois estou perdendo meus clientes. (DC: já acorda com preguiça, perdendo os clientes por marcar e não comparecer aos compromissos). 43º dia; 33.3; SN.

Moleza, preguiça, piora após o meio dia. 44º dia; 33.3; SUM.

Moleza, mas com menor intensidade que a do frasco anterior. 45º dia; 33.3; SUM.

Moleza parece que está diminuindo. 47º-49º dia; 33.3; SUM

Pareço bem, mas não tenho ainda o mesmo "pique" de antes, principalmente, quando está calor. (DC: sente-se bem mais ativo, nota que com o calor volta a preguiça de antes). 57º dia; 33.3; SUM.

Tenho trabalhado bastante, mas parece que no fim do dia estou mais cansado do que o normal. 58º dia; 33.3; SUM.

Lembra mais facilmente das coisas. 7º dia; 34.1; SN. Fui a uma missa de Natal e me emocionei bastante, cheguei a chorar, pois lembrei de minha mãe (sou emotivo, mas dessa vez passou da conta). 7º dia; 34.2; SUM.

Irritabilidade com a companheira. Durante intervalo de 30 dias entre 1º e 2º frascos; 34; SN.

Parece que estou mais ligado, menos esquecido que o normal; mesmo quando esqueço, lembro mais fácil. 4º dia; 34.3; SN.

Menos esquecido. 5º dia; 34.3; SN.

Menos esquecido, mais ligado. 7º dia; 34.3; SN.

Estou mais ansioso, não é uma ansiedade exagerada, mas é diferente do meu normal, um aperto no peito, sem saber o porquê. 0:45hs; 10º dia; 34.3; SN.

Fumando mais que o habitual, desde que iniciou o 3º frasco do experimento. 16º dia; 34.3; SN.

Esquecimento. 18º dia; 34.3; SN.

Muito irritada, não querendo que ninguém fale comigo, sem paciência, sem motivo; ao acordar, 2 dias antes de menstruar; 11º dia; 35.3; SUM.

ILUSÕES

(DC: "Parecia que estava sendo hipnotizada, como se estivesse saindo do ambiente" durante sensação vertiginosa ao conversar sobre seus problemas com amigo). 8h30min; 45º dia; 32.2; SN.

VERTIGEM

Tontura progressiva com sensação de peso no meio da cabeça, de cima para baixo, em torno de 15 min. 16h36min; 1º dia; 1.2; SN.

Meio tonta com respiração difícil, pesada à inspiração, com tempo chuvoso e calor úmido. 9h; 26º dia; 2.1; SN.

Tonturas com sensação de cair à frente, caminhando. 12h-12h05min; 26º dia; 2.1; SN.

Sensação de tonturas com irresistível vontade de bocejar, sensação muito agradável. 1 minuto após a dose. 11h01min; 1º dia; 5.2; SN.

Sensação de que o corpo oscila para frente, acompanhada de embotamento mental, com cefaléia e fotofobia. 16h; 5º- 6º dia; 6.2; SN.

Tontura, visão como uma nuvem preta, junto com leve dor de cabeça frontal. 15h-16h; 17º dia; 7.2; SN.

Tontura, sensação de desmaiar, com enjôo; TA:80/50mmHg.15h - 17h; 39º dia; 7.3; SN.

Tontura, por mais de uma hora, com enjôo e um mal estar geral, por uns cinco minutos. 23h; 41º dia; 7.3; SN.

Episódios de tontura permaneceram do 60º ao 95º dia; 7.3;SN

Tonturas e náuseas após tomar chá, com aversão ao café. 5ºdia; 8.3; SN.

Amanheci zozzo, cabeça pesada, grande, chocalhando, sem dor de cabeça. ao despertar até às 10h; 7º dia; 10.1; SN.

Vertigem ao conversar com amiga sobre os meus problemas, dificuldade visual. (DC: ao olhar fixo para esta pessoa, senti como se a imagem da amiga se distanciasse e fosse ficando menor; por aproximadamente 1 minuto; a sensação é como se estivesse abaixada e levantasse rápido demais). 21h30min por 1 minuto; 39º dia; 32.2; SN.

Vertigem ao conversar com amigo sobre os problemas que tenho com minha mãe. Tive essa vertigem quando tentava me concentrar no que ele estava falando (DC: ao fixar o olhar na pessoa sente distanciamento" parecia que estava sendo hipnotizada", "como que saindo do ambiente"). 8h30min; 45º dia; 32.2; SN.

CABEÇA

Dor de cabeça na base do crânio à D e temporal bilateral, latejante. 9h55min-13h; 6ºdia; 1.1; SN.

Dor mais intensa lado D; pressão nas têmporas melhora.13h; 6ºdia; 1.1; SN.

Sensação de vazio, como se uma leve tontura me obrigasse a ficar com os olhos fechados; junto com cólicas abdominais; por 5 minutos. 9h15min - 9h30min; 8º dia; 1.1; SN.

Dor; iniciou dor de cabeça congestiva latejante, principalmente frontal e temporal bilateral, com dor na nuca, como se corresse uma água quente pelas têmporas. 13h30min; 12ºdia; 1.1; SUM.

Dor, latejante ao levantar da cadeira, melhora parada. 10h; 17º dia; 1.1; SN.

Dor; cefaléia frontal latejante que piorava ao mudar de posição e ao mover a cabeça; cessou após levantar-se; ao despertar. 6h30min; 18º dia; 1.1; SUM.

Dor; acordo prostrada com dor de cabeça frontal e principalmente temporal, latejante, que durou toda manhã. 54º dia; 1.1; SUM.

Sensação como de peso no meio da cabeça de cima para baixo. 16h36min; 1º dia; 1.2; SN.

Dor de cabeça latejante com náuseas, junto com dor atrás dos olhos. 13h - 18h; 4º dia; 1.2; SUM.

Dor, tipo neuralgia por frio na cabeça, em todo couro cabeludo; após o banho. 21h; 6ºdia; 1.2; SN.

Dor, aliviou após secar os cabelos com o secador. 21h30min; 6ºdia; 1.2; SN.

Dor latejante frontal e temporal de média intensidade, que atinge o pico máximo às 16h; agrava movendo a cabeça para baixo; tontura pelo latejamento. 16h; 30ºdia; 1.2; SN.

Prurido no couro cabeludo, alivia por coçar e logo retorna.14h15min; 8ºdia; 1.3; SN

Dor de cabeça frontal e temporal, latejante, pior à E.10h30min -16h30min; 3º dia; 1.4; SUM

Dor pior ao piscar.16h30min; 3º dia; 1.4; SN.

Dor na nuca e região occipital, latejante, com irradiação para frente, têmporas e por trás dos olhos com aumento da T.A (140/105, 2 horas após a 9ª tomada, última). 15h45min -17h; 17º dia; 2.1; SN.

Latejar na região posterior da cabeça; TA 140/90 entre 8h50min - 9h30min;135/110 às 15h30min;150/110 às 16h45min, 7 dias após.18º, 25º dia; 2.1; SN.

Imediatamente, após tomar a 2ª dose, senti adormecimento/sonolência na cabeça adormecimento occipital como se estivesse em contato com travesseiro fofo. 2º dia; 4.1; SN.

Sensação de que o muco parece mover-se dentro do crânio, ao iniciar-se sensação como sinusite (20 minutos após 3ª dose); foi piorando, tornando-se dor occipital e frontal muito forte; desejo de ficar quieta no escuro. 2º dia; 4.1; SUM.

Sensação leve de peso na cabeça, sem dor; sensação de peso na cabeça com dor na nuca. 3º dia; 4.1; SUM.

Dor de cabeça como peso, alivia colocando as pontas frias dos dedos sobre os olhos; pressionando levemente e usando óculos escuros, no 2º dia do fluxo menstrual. 24º dia; 4.1; SAR.

Sensibilidade na articulação têmporo-mandibular e parietal E; fisgada e volta a aliviar; dor dolente, em aperto; a dor avança até a têmpora E como pressão; piora progressiva da dor como se algo pressionasse as têmporas e os últimos dentes da arcada superior fossem tracionados. 15h30min; 25º dia; 4.1; SUM.

Acordei e levantei a cabeça do travesseiro já sentindo dor; que me obriga a deitar novamente; aumento progressivo da dor; sinto as artérias pulsando no meio dos dois hemisférios cerebrais, parece que vai se exteriorizar massa encefálica pelos olhos e ouvidos; sinto uma pressão forte nas têmporas ; tenho vontade de chorar de dor; não agüento a luz do farol dos carros; às 19h iniciou náusea. (experimentador fez uso de Neosaldina por critério próprio, para alívio da dor). 26º dia; 4.1; SUM.

Quadro de enxaqueca pulsátil em região temporal E. 2º dia; 4.2; SUM.

Dor de cabeça não pulsátil, holocraniana, precedida por cabeça pesada, com coriza aquosa sem cheiro, com espirros incoercíveis, por uma hora. 14h30min; 2º dia; 5.1; SAR.

Dor de cabeça intensa na região frontal, como se estivesse sendo apertada com as mãos, acompanhada de obnubilação, como que por embriaguez, que piora ao tossir e não melhora com nada; surgindo no início da tarde, até a hora de dormir. 15h - até dormir; 15º dia; 5.1; SN.

Dor de cabeça em agulhada, no meio dos olhos, por 1 minuto. 20h; 1º dia; 5.3; SN.

Dor no couro cabeludo região parietal D, dor na raiz dos cabelos; dor ao pentear-se. 8h; 5º dia; 6.2; SN.

Dor, região frontal, tipo compressiva, que piora ao fazer movimento, com compressão digital na fronte; melhora ficando deitado em quarto escuro por todo dia. 8º dia; 6.3; SN.

Dor frontal, como se apertasse as têmporas, junto com obstrução nasal; dor na nuca ao girar e flexionar a cabeça. 29º dia; 6.3; SN.

Dor pressiva frontal e temporal, alivia com repouso e escuro; dor no couro cabeludo ao pentear-se; dor cervical ao girar e flexioná-la. 7º dia; 6.4; SN.

Dor de cabeça tipo fisgada lado D fronto-temporal que durou em torno de 10 min; associei com o café preto que tomei. 17h; 1º dia; 7.1; SN.

Dor de cabeça à D, mais fraca, por uns 20 minutos. 22h30min; 1º dia; 7.1; SN.

Comecei com dor de cabeça frontal, por 1 hora, fraca intensidade, mas constante. 19h, 21h30min -22h. 2º dia; 7.1; SN.

Do 1º ao 6º dia, deste frasco, dores de cabeça, imediatamente após as doses, quase instantâneas. 6º dia; 7.1; SN.

Dor de cabeça, súbitas, após as doses; cefaléia persistente após uma hora da última dose. 22h30min; 8º dia; 7.1; SN.

Dor de cabeça leve, em região frontal, melhora com banho. 17h - 23s 9º dia; 7.1; SN.

Cefaléia, em torno de uma hora, sempre mesmos locais. 20h30min; 11º dia; 7.1; SN.

Leve dor de cabeça frontal; sensação de peso; junto com muita tosse. À noite; 32º dia; 7.1; SN.

Leve dor de cabeça, região frontal, sensação de peso, por uma hora. 5h30min; 33º dia; 7.1; SN.

Leve dor em fisgada na região temporal, após dose. 13h50min; 2º dia; 7.2; SN.

Leve dor de cabeça frontal junto com tontura e visão obscurecida. 15h - 16h; 17º dia; 7.2; SN.

Dor de cabeça frontal. 18h -19h; 17º dia; 7.2; SN.

Intensa dor de cabeça, pior em região frontal, mas que envolvia toda cabeça; dormi e acordei com dor igual. 16h-20h; 7º dia; 7.3; SN.

Cefaléia frontal após café preto, fraca intensidade. 40º dia; 7.4; SN.

Leve cefaléia frontal, ao acordar. Pela manhã, até às 10:00 hs; 41º dia; 7.4; SN.

Dor de cabeça, do lado D, melhora encostando a cabeça na parte de trás, por mais ou menos 15 minutos. 13h; 5º dia; 8.2; SN.

Dor na cabeça do lado D, acima da orelha, por 5 minutos. 21h; 8º dia; 8.2; SN.

Dor no topo da cabeça, como pontada; melhora colocando-a para trás. Em torno de 1 minuto. 2º dia; 8.3; SN.

Dor na cabeça, em pontada, lado D, rápida. 18h; 4º dia; 8.3; SN.

Dor de cabeça ao caminhar na rua, sob o sol; melhora em sala refrigerada. 6º dia; 8.3; SUM.

Dor aguda do lado E da cabeça, mais ou menos acima da orelha; como sendo introduzido algum objeto pontiagudo. Às 14hs; 21º dia; 8.3; SN.

Dor após o coito; na fronte, até o meio da cabeça, duração rápida, tipo pontada. 23h; 28º dia; 8.3; SN.

Dor em pontada, na cabeça, lado E, acima da orelha, durando mais ou menos 1 minuto; parece que estão enfiando algo. 53º e no 56º dia às 14h - 17h; 8.3; SN.

Dor em pontada dentro da cabeça, como se tivesse um espaço vazio dentro da cabeça, a cada 10 ou 15 seg. vinha uma pontada, que me fazia balançar a cabeça, como se tentasse tirar aquilo de dentro; mais no lado E, no occipício; como se fosse uma pontada de cada lado; fiquei quieta na cadeira (estava no meio de uma consulta no ambulatório), tive vontade de levantar e sair para respirar ar puro. 5º dia; 9.2; SUM.

Dor na região frontal, testa apertada, pior ao movimentar a cabeça para baixo e ao caminhar, leve latejamento constante, com início às 14h, no consultório, já na primeira consulta; ao sair, às 17h, piorava com o barulho do trânsito, não pude ouvir música no carro; o respirar ar livre e tentar me desligar do agito me deixou mais leve, mais tranqüila, o sol me fez bem; fui dormir com a dor. 13º dia; 9.2; SUM.

Dor de cabeça leve, lado D, na região do olho, como por uma pressão para fora, estendendo-se para parte posterior da cabeça, às 24h30min após, dor latejante na região posterior da cabeça, lado D, até adormecer; despertando sem dor. 11º dia; 10.1; SN.

Dor de cabeça, pressão no olho D, estendendo-se para trás, passou aos poucos. 17h - 19h; 15º dia; 10.1; SN

Dor de cabeça, leve, contínua, em fisgadas, na testa irradiando para trás, por todo o dia e a noite. 16º dia; 10.2; SN

Cefaléia frontal à E, junto com piora da rinite e com dor no olhos. 8º dia; 13.2; SUM.

Dor de cabeça frontal violenta, passou rápida, durou segundos. Tarde; 17º dia; 14.1; SN.

Dor de cabeça forte (tipo relâmpago), dá forte e passa logo. Tarde; 32º dia; 14.1; SN.

Dor de cabeça relâmpago. Tarde; 43º dia; 14.1; SN

Dor de cabeça violenta ao subir escada (passou rápido) ao sentar. Tarde; 45º dia; 14.1; SN.

Dor de cabeça frontal, súbita, passou rápido. Durante o dia e a noite; 57º dia; 14.1; SN.

Dor de cabeça forte, passa logo. Manhã; 58º dia; 14.1; SN.

Dor de cabeça latejante, com dor no olho D; às 7h; durou a manhã toda; 14º dia; 32.2; SN

Dor de cabeça intensa, com pontada no olho E, com a sensação que o olho vai sair fora de órbita; lacrimejamento no olho E, quente, lágrimas quentes, concomitante com raiva, humor péssimo, chegando à angústia com aperto no estômago (DC: piora com luz e barulho). 18h; 1º dia; 32.3; SN.

Os sintomas pioram, tenho grande sensibilidade à luz, os ruídos me incomodam. 21h; 1º dia; 32.3; SN.

Dor em toda cabeça, tipo queimante, está mais amena, junto com sono e dor de garganta. 14h; 4º dia; 32.3; SN.

Dor de cabeça intensa, em toda a cabeça, dói os olhos e os ossos da face, parecem que estão fraturados; dor que vai aumentando sem passar até hora de dormir. 18h - 22h; 4º dia; 32.3; SN.

A dor de cabeça continua, muita dor nos ossos da face; não consigo dormir (DC: melhora um pouco dormindo com cabeça para trás). 2h; 5º dia; 32.3; SN. Acordei congestionada, com a sensação de ter batido com a cabeça, junto com bastante congestão nasal e olhos vermelhos e profundos. 8h, por 4 horas; 5º dia, 32.3; SN.

Pequena dor de cabeça do lado E da testa às 8h; muita preguiça. (DC: às 8h, logo após tomar a medicação teve dores de cabeça acima do olho, muito leve que passou logo, tipo pressão, bem localizada, não se irradiava, muito sutil, já sumia e não voltava). 6º dia, 33.1; SN.

Dor de cabeça leve do lado E e atrás da cabeça; (DC: dor de cabeça logo após tomar a substância, às 14h, no lado E, começando acima do olho E, fazendo a volta atrás da cabeça; dor bem sutil, todas as dores eram semelhantes, só mudavam de lugar, passando da frente para trás; a dor passava num ponto e surgia em outro) - 14º dia; 33.1; SN.

OLHOS

Necessidade de fechar os olhos, por ardência; desejo de ficar no escuro; durante dor de cabeça. 12º dia; 1.1; SN.

Mantém os olhos fechados, com sensação de vazio na cabeça, durante 8º dia; 1.1; SN.

Mantem-se com os fechados e deitada, durante dor nas costas. 14º dia; 1.1; SN.

Dor no fundo do olho E; dor na órbita como se tivesse batido; sensação de areia, como se toda a pálpebra interna do olho esquerdo estivesse queimada; dor de cabeça latejante temporal E, piora piscando. 16h30 min; 3º dia; 1.4; SN.

Dor; sensação de areia nos olhos, dor em ardência com lacrimejamento intenso, fica impossível manter os olhos abertos. Às 12h45min; 5º dia; 1.4; SN.

Dor, sensação de corpo estranho no olho E com lacrimejamento intenso (durante a manhã e tarde). 11h; 7º dia; 1.4; SN.

Ao tentar colocar a lente de contato, dor em ardência, muito intensa em ambos os olhos, que persiste mesmo depois de retirar as lentes de contato; sensação de queimação nas pálpebras, pior à E, lacrimejamento intenso, muito ardor e vermelhidão em ambos os olhos; sintomas permanecem até o final da tarde, com dificuldade para deixar os olhos abertos, desaparecendo os sintomas em torno das 20h; 77º dia; 1.4; SN.

Blefarite pelo uso do rímel (duas vezes na semana); há alguns anos não tinha blefarite (hiperemia mais casquinhas nos cílios), mesmo usando rímel. 10º dia; 4.1; SAR.

Sigo com blefarite junto com uma dermatite seborréica em couro cabeludo. 38º dia; 4.1; SAR.

Tremor fugaz nas duas pálpebras, durando apenas alguns minutos, concomitante com coriza aquosa. 18h; 2º dia; 5.1; SAR.

Fotofobia e quero ficar em quarto escuro, cobrindo o olho D com a mão. 8h; 5º dia; 6.2; SN.

A alergia que já tinha no olho E por consumo de derivados de porco e/ou por temperos, como pimenta do reino e orégano, tornou-se muito freqüente, quase que diária, mas com incidência maior no olho D; muita coceira, no canto interno do olho, lacrimejamento, congestão da conjuntiva e edema, que persiste por até um dia inteiro; esta alergia começou a manifestar-se independente da carne de porco ou embutidos. 12.1; SUM.

Acordou com o canto interno do olho E inchado, embora não tenha comido nada temperado ou derivado de porco nas últimas 72 horas, podendo ter relação com o creme hidratante do rosto (trocou de marca); passou o dia com o olho inchado, com coceira, algum lacrimejamento e conjuntiva bastante congestionada. 34º dia; 12.1; SUM.

Prurido no olho E e pouca congestão, à tarde. 52º dia; 12.1; SUM.

No início da tarde, após o almoço, início de edema, no canto interno do olho E; aumentou, gradativamente, a coceira; às 17h estava bastante inchado, com coceira e lacrimejamento. "Estou com sono, ardência nos olhos, muita vontade de deitar e dormir". 2º dia; 12.2; SUM.

Amanheceu com o olho E muito inchado, congestionado, com dor ao tocar no canal lacrimal; acúmulo de secreção purulenta durante a noite; pela manhã, olho E cheio de secreção seca, sobre os cílios. 3º dia; 12.2; SUM.

Durante a noite, iniciou coceira na pálpebra inferior D; pela manhã estava bastante inchado, persistindo a coceira; desta vez, não houve edema no canto interno do olho, somente na pálpebra inferior (comeu feijoada com lingüiça calabresa e costela de porco no almoço do dia anterior). 15º dia; 12.3; SUM.

Vontade de ficar com os olhos fechados, junto com dor de garganta. 4º dia; 32.1; SUM.

Dor no olho D, com dor de cabeça; o olho pulsa. 7h; 14º dia; 32.2; SN.

Dor de cabeça intensa, com pontada no olho E, com a sensação que o olho vai sair para fora da órbita; lacrimejamento no olho E, lágrimas quentes, concomitante com raiva, humor péssimo, chegando à angústia com aperto no estômago. 18h; 1º dia; 32.3; SN.

Os sintomas acima pioraram, tenho grande sensibilidade à luz, não consigo manter os olhos abertos; fui deitar em quarto escuro; agora, os ruídos me incomodam, irritam; tento dormir mas o olho dói demais. 21h, 1º dia; 32.3; SN.

Acordei bem da dor de cabeça, mas com a sensação de ter levado um soco no olho. Manhã; 2º dia; 32.3; SN.

As lágrimas são quentes, irritam os olhos e até a pele; à noite; após 3ª dose. 2º dia; 32.3; SN.

Doem os olhos e os ossos da face, parecem estar fraturados; dor de cabeça intensa, em toda a cabeça; 18h; 4º dia; 32.3; SN.

Olhos vermelhos e profundos, bastante congestão nasal; acordei congestionada, com a sensação de ter batido com a cabeça. 8h; 5º dia; 32.3; SN.

Olhos no fundo, pesados, olheiras; levantei mais tarde; muito trabalho, mas um pouco de preguiça às 13h; muito cansaço às 21h. 2º dia, 33.2; SN.

Olheiras com o fundo dos olhos pesados (DC: acordou com olheiras que duraram até à tarde). 9º dia; 33.2; SN.

Peso no fundo dos olhos; (DC: peso no fundo dos olhos melhora fechando-os) 10º, 12º, 13º, 14º e 16º dia; 33.2; SN.

VISÃO

Minha visão tinha uma nuvem preta; junto com tontura e leve dor de cabeça frontal. 15h-16h; 17º dia; 7.2; SN.

Dificuldade visual, ao olhar fixamente, senti como se imagens se distanciassem, ficando menores, durante vertigem ao conversar com amiga sobre os meus problemas. 21:30hs; 39º dia; 32.2; SN.

OUVIDOS

Dor nos ouvidos, tipo tapado junto com obstrução nasal, durante aula. 14h30min; 8º dia; 32.1; SN

Dor fincante no ouvido D. 22h, por 3 segundos, 34º dia; 32.1; SN.

Dor no ouvido E por irradiação de dor de garganta em pontada, que iniciou no lado D, passando para o E. 20h30min; 13º dia; 32.2; SUM.

Dor no ouvido D. 7h30min; 15º dia; 32.2; SUM.

NARIZ

Sintomas de rinite: coriza hialina, ardência no nariz; crises de espirros. 13h30min; 12º dia; 1.1; SUM.

Congestão nasal. 20º dia; 4.1; SAR.

Narinas escoriadas junto com ardência na garganta. 30º dia; 4.1; SAR.

Lesões descamativas em sulco nasogeniano e ao redor dos lábios, 33º dia; 4.1; SUM.

Narinas escoriadas, ardendo, coriza nasal; sensação de que há fio de cabelo ou plumas dentro dos ouvidos, com prurido. 35º dia; 4.1; SN.

Não conseguindo trabalhar por causa da rinite. 35º dia; 4.1; SAR.

Descarga abundante de muco pelo nariz e pela garganta. 3º dia; 4.3; SAR

Obstrução nasal, na narina do lado sobre o qual deito. 1h30min; 2º dia; 5.1; SAR.

Coriza aquosa sem cheiro, com espirros incoercíveis, com cabeça pesada, por 1 hora; associada com dor de cabeça, em toda a cabeça. 14h30min; 2º dia; 5.1; SAR.

Espirros incoercíveis com cabeça pesada, coriza aquosa sem cheiro, por 1 hora; associado com dor de cabeça holocraniana. 14h30min; 2º dia; 5.1; SAR.

Coriza acompanhada de dor articular, como se fosse uma batida na metade superior E do corpo, piorando a cada espirro. 18h50min; 2º dia; 5.1; SN.

Obstrução nasal com coriza aquosa não irritante. 18h; 3º dia; 5.1; SAR.

Espirros incoercíveis acompanhados de obstrução nasal, logo após acordar. Às 7h40min; 2º dia; 5.3; SAR.

Dor, narina D devido à pelo inflamado (coçou o local na noite anterior, no reinício da experimentação); 2º dia: início de formação de abscesso (stafilococcus aureus) com inchaço que se estende por toda hemiface D, dor no local (melhora com aplicação gelada) junto com dolorimento do corpo); 4º dia: adenite à D, dor nos dentes; 5º dia: cefaléia parietal D com fotofobia; 6º dia: drenagem abscesso narina D, por dois orifícios na narina e fístula na boca (por uma semana). 1º-13º dia; 6.2; SN.

Ao tomar café da manhã achou que estava mais sensível aos aromas; em torno de 9h, uma hora após a primeira dose. 3º dia; 8.3; SN.

Secreção com raias de sangue e crostas de sangue coagulado, pela narina E, ao assoar o nariz (estava com quadro gripal antes de tomar a substância). 5º dia; 8.3; SN.

Dor no nariz ao respirar, sensação de ar frio entrando, dor tipo cortante. 19:15hs; 4º dia; 32.1; SN.

Tosse seca, obstrução nasal; não consigo dormir, há muita obstrução, melhora deitada de costas. 2h; 7º dia; 32.1; SN.

Acordei com tosse seca, continua a obstrução nasal. 4h; 7º dia; 32.1; SN.

Espirros e nariz congestionado, pior ao pegar frio. 12h; 7º dia; 32.1; SN.

Muitos espirros e secreção aquosa no olho E. 12h30min; 7º dia; 32.1; SN.

Obstrução nasal, dor nos ouvidos, tipo tapado, dentro da sala de aula. 14h30min; 8º dia; 32.1; SN.

Sensação de ter espinha no nariz. 14h; 10º dia; 32.1; SN.

Sensação de espinha no nariz, narina E, com dor fincante ao tocar; ao examinar e olhar no espelho, não encontrei nada. 19h; 35º dia; 32.1; SN.

Acordei congestionada, com a sensação de ter batido a cabeça; bastante congestão nasal; olhos vermelhos e profundos. 8h; 5º dia; 32.3; SN.

Ainda congestionada, sem dor de cabeça. 18h, por 34 horas; 6º dia; 32.3; SN.

FACE

Sensação de parestesia no zigomático, amortecimento, como anestesiada. 2º dia; 4.2; SN.
Face inchada no lado D, com dor, sintoma acompanhado de sono por períodos curtos e dor em todo corpo. 23h30min; 2º dia; 6.2; SN.
Inchaço em toda hemiface D devido a abscesso na narina D; com muita dor que melhora com aplicações geladas. 1º-7º dia; 6.2; SN.
Pústula pequena, localizada entre as sobrancelhas, levemente dolorida. 22h; 33º dia; 6.2; SN.
Rosto rosado, com sensação de calor, mais do lado D, após andar ao sol; parecia alergia. 11h; 8º dia; 8.3; SN.
Herpes labial à D, superior e inferior, abaixo do lábio, (costuma aparecer somente no lábio superior) seco sem prurido, com pontadinhas, ao acordar. 25º dia; 9.2; SUM.
Herpes labial cresceu bastante, seco, com uma crosta quase transparente. 26º dia; 9.2; SUM.
Herpes labial muito feio, com casca seca, às vezes sangra ao fazer a higiene bucal; linfonodo doloroso sub-mandibular à D com 1 cm de diâmetro (herpes por 7 dias). 27º-31º dia; 9.2; SUM.
Dor nos músculos da face próximo ao olho E; acordei sem dor de cabeça, mas com a sensação de ter levado um soco no olho. Manhã; 2º dia; 32.3; SN.
Dor nos ossos da face, parecem estar fraturados; junto com dor nos olhos e dor de cabeça intensa. 18h; 4º dia; 32.3; SN.
Muita dor nos ossos da face junto com dor de cabeça. 2h; 5º dia; 32.3; SN.

BOCA

Dor em ardência na mucosa interna do lábio inferior, como se estivesse iniciando uma afta. 16º dia; 1.1; SN.
Afta em lábio inferior, com dor em ardência. 22h30min; 17º dia; 1.1; SUM.
Boca e pele seca. 12º dia; 41; SN.
Rachadura nos lábios. 12º dia; 41, SN.
Coceira no céu da boca, passo as unhas para aliviar. 35º dia; 41; SN.
Fístula, através do lábio superior, para drenagem de abscesso da narina D. Por 7 dias; 6º dia; 6.2; SN.
Lesão, escoriação com dor, queimante, junto com edema duro no palato à E, na altura do 2º pré-molar; piora por pressão; piora por alimentos quentes; melhora com alimentos frios. 15º-26º dia. 6.3.SN
Aftas na boca; nos dois lados da bochecha. por 4 dias. 19º dia; 8.3; SAR.

PALADAR

Gosto de azeitona na boca às 7h da manhã. (logo após a 1ª dose). 16º dia; 2.1; SN.
Água com gosto diferente no almoço, talvez por estar gripada. 4º dia; 14.1; SN.

DENTES

Dor nos dentes junto com quadro de abscesso narina D. 4º dia; 6.2. SN.
Dor na raiz do incisivo central E, até o canino E, por poucos minutos; dor em pontada. 8º dia; 8.3 SN.
Formigamento na raiz dos dentes incisivos superiores E; fugaz. Às 20h; 28º dia; 8.3; SN.

GARGANTA

Coceira e sensação de “algo” no fundo da garganta, provocando tosse, com expectoração pegajosa, de difícil expulsão; com sensação de sufocação (aperto); ao despertar, por 3 noites. 16º dia; 2.1; SN.
Peso no final da garganta, como aperto, com falta de ar. (logo após a 2ª dose). 8;35hs;16º dia; 2.1; SN.
Coceira à E na garganta, com tosse e respiração pesada. (logo após a 3ª dose). 10:35 h, 16º dia; 2.1; SN.
Dor de garganta, com sensação de que está queimada, ardendo toda parte posterior, pior para falar e engolir; piorando à tarde; à noite fica disfônica com a voz rouca, sempre com pigarro na garganta como se tivesse um catarro preso; à noite aparecimento de gânglio submandibular, doloroso, à D; melhora com alimentos quentes. 51º dia; 1.2; SN.
Dor de garganta para engolir saliva, por três horas; desaparece subitamente 6h30min; 1º dia; 5.1; SAR.
Coceira na garganta que me obriga a tossir sem parar, com crise de tosse. 24h -2h; 6º dia; 6.3; SN
Dor de garganta que iniciou no lado E, com pontada, com dificuldade de engolir, sensação de estreitamento do lado E; consigo engolir gelados sem problemas. Às 19h30min; 3º dia; 32.1; SUM.
Continua a dor de garganta do dia anterior, agora nos dois lados; sem dificuldade de deglutição. Às 19h05min; 4º dia; 32.1; SUM.
Dor de garganta, iniciou no lado D, passando para o E, em pontada, atingindo o ouvido E; sem dificuldade de deglutição. Às 20h30min; 13º dia; 32.1; SUM.
Não consigo engolir a saliva por dor de garganta mais do lado D, em pontadas; melhora com gargarejo de água e sal. Às 22h; 13º dia; 32.1; SUM.
Dor de garganta, parece que o lado D está mais irritado, mais inchado, mais vermelho, mas a dor é pior do lado E, gargarejo com água fria, parece que melhora. Às 7h; 14º dia; 32.2; SN.
Dor de garganta, quase não dá para comer; 12h; 14º dia; 32-2; SUM.
Tomei sopa quente, o calor melhora a dor de garganta. Às 20h30min; 14º dia; 32.2; SUM.
Muita dor, quase não dá para engolir a saliva (parei de tomar a substância). Às 3h50min; 15º dia; 32.2; SUM.
Sensação de garganta arranhada junto com tosse seca. às 14h30min, 15º dia; 32.2; SN.
Acordei com voz rouca, que parece sumir aos poucos. às 7h; 16º dia; 32.2; SN.
Dor de garganta, ambos lados, com a sensação de queimadura; não consigo engolir nada quente ou ácido; as amígdalas estão vermelhas; com alteração da voz. Às 22h, 2º dia; 32.3; SN. (DC: sensação de ter comido algo cáustico, parecia que tinha “caído” a mucosa oral).

Dor de garganta com a sensação de queimadura; dificuldade de deglutição. Às 9h; 3º dia; 32.3; SN.

Ainda com dor de garganta bem forte; não dá para engolir gelado, quente ou ácido, água consegue ingerir sem problemas. Às 18h; 3º dia; 32.3; SN.

Continua a dor de garganta; muita irritabilidade e choro com lágrimas quentes. Às 22h; 3º dia; 32.3; SN.

Ao acordar sinto um pouco a garganta (dolorida, seca, irritada); um estado gripal que não evolui (corpo pesado, leve dor muscular). (DC: trabalhou em um local muito úmido durante todo dia. 49º dia, 33.2; SUM.

Acordei bem, no fim da tarde, senti um pouco a garganta (“arranhando para engolir”, seca), umidade e frio, estou gripado (congestão e coriza nasal). 55º dia, 33.2; SUM.

GARGANTA EXTERNA

Dor em gânglio submandibular à D. Noite; 51º dia; 1.2; SN

Linfonodo, doloroso à D junto com abscesso narina D. 4º - 9º dia; 6.2; SN

Área inflamada, lado E, com dor queimante; evolui para pústula. 15º-22º dia. 6.4. SN

Linfonodo doloroso submandibular à D, com cerca de 1cm, junto com quadro de herpes labial. 27º-30 d, 9.2 SN.

Pápula na parte anterior do pescoço, mais à E; avermelhada, não pruriginosa, tipo picada de inseto (+/- 1cm de diâmetro), surgindo durante o sono; por 1-2 h; 1º dia; 35.1; SN.

ESTÔMAGO

Náuseas passageiras junto com quadro de dor no peito. 7h-8h45min; 8º dia; 2.2; S N

Náuseas, vômitos, ao amanhecer, acompanhados de sudorese e mal-estar geral; deitado agrava; ingestão de líquidos frios melhora. Às 7h30min, 17º dia; 3. 3. SN.

Náuseas com sensação de peso no epigástrico, mal-estar, regurgitação ácida, seguida de vômitos em jato (vários episódios), ao amanhecer; deitado melhora; de pé agrava. Às 8h15min, 1º dia; 3.4. SN.

Tenho sede anormal. 2º dia, 4.1. SN.

Bebia água aos montes (acordou às 3h para beber água). 3º dia; 4.1; SN.

Muita sede. 3º dia; 4.1; SN.

Chama a atenção o fato de não ter mais gastrite. 10º dia; 4.1; SUM.

Crise de gastrite, forte. 32º dia; 4.1; SAR.

Dor no estômago; sensação de plenitude precoce; falta de fome. 45º dia; 4.1; SAR.

Náuseas, com dor de cabeça. 18h; 15º dia; 5.1; SAR. Arrotos durante toda a noite, com sensação de barriga inflada que cessaram pela manhã. 16h; 3º dia; 5.2; SAR.

Dor epigástrica em aperto, fugaz. 18h35min; 3º dia; 5.2; SN.

Mais sede que o habitual; sede para bebidas geladas. Até à noite; 19º dia; 7.2; SN.

Estou sentindo mais fome. 26º dia; 7.2; SN.

Apetite aumentado durante a menstruação. 45º dia; 7.2; SN.

Apetite aumentado. 50º dia; 7.2; SN.

Apetite aumentado à noite. 3º dia; 7.3; SN.

Sem vontade de comer. 24º; 35º dia; 7.3; SN.

Enjôo junto com sensação de tontura e desmaio. 15h -17h; 39º, 40º dia; 7.3; SN.

Enjoou o café; 2 horas após dose. Às 15h; 3º dia; 8.3; SN.

Diminuição do apetite pela manhã. 4º dia; 8.3; SN. Náuseas e tonturas após tomar chá, com aversão ao café. 5º dia; 8.3; SN.

Ardor no estômago, melhora após banho quente; piora dos sintomas ao vento frio, com o vento norte. 11h - 20h30min; 37º dia; 8.2; SN.

Mais sede, desejo de bebidas (um copo todo de água por vez); desejo de bebidas geladas. À tarde; 11º dia; 9.2; SN.

Borbulhamento no estômago e eructações pelo odor da carne de fígado, após almoçar; eructos por toda tarde (DC: Borbulhamento no estômago, audíveis, da D para a E, alivia arrotando) 11º dia; 10.2; SN.

Borbulhamento no estômago, com flatulência e urgência para evacuar. 12º dia; 10.2; SN.

Desde o café da manhã, senti uma indisposição como se o alimento estivesse parado na garganta; almoçou muito pouco, o que aumentou a sensação de repleção do estômago e do esôfago; durante à tarde, tomou duas Coca-Colas para aliviar; comeu grande quantidade de doces. 8º dia; 12.2; SN.

Apetite aumentado para tudo. 10º dia; 12.2; SN.

Diminuição do apetite; não tem sentido falta de doce. 10º dia; 12.2; SN.

Após o almoço, senti uma dor no estômago, como se estivesse dando um nó, tendo que se encolher para aliviar, o que durou uns dois minutos; à tarde, em torno das 15h, iniciou com diarreia precedida de cólicas que durou até a noite. 4º dia. 12.4; SN.

Náuseas após alimentos e tomar café com leite, sem fome por todo o dia. 2º dia; 13.1; SN

Apetite aumentado junto com muito sono e cansaço físico. Às 11h; 33º dia; 32.1; SN.

Apetite aumentado manhã. Às 11h; 34º-35º dia; 32.1; SN.

Muita fome junto com muito cansaço, indisposição para o trabalho e sonolência; às 11h; 40º dia; 32.1; SN.

Dor queimante, melhorou bebendo café com leite; às 6h; repetiu-se às 11h, 15h, 17h, 21hs; 26º dia; 32.2; SN.

Náuseas com perda de apetite: nojo de comer galinha; às 12h; 4º dia; 32.3; SN.

Queimação leve no estômago, junto com insônia. Às 2h45min; por 1 hora; 23º dia; 32.3; SN.

Queimação no estômago, pouca fome; passou ao tomar leite. Às 2h45min; durou 1 hora; 24º dia; 32.3; SN.

Dor queimante no estômago, náuseas após comer, sensação que já vou vomitar; madrugada (DC: melhorou após comer), 2h50min; por 1 hora; 25º dia; 32.3; SN.

Acordei com dor de estômago, queimante, melhorou com leite e café; às 7h30min; 25º dia; 32.3; SN.

Retorno da dor; melhorou com alimentação. Às 10h; 25º dia; 32.3; SN.

A dor de estômago intermitente; à tarde, 15h; repetindo-se às 17h, 19h, 21h, (DC: duração de 1 hora); 25º dia; 32.3; SN.

Dor queimante no estômago, que faz perder o sono; melhorou com bolachas de água e sal; sensação de medo, que aumenta a dor e não consigo agüentar. Às 3h; 26º dia; 32.3; SN.

Dor queimante no estômago. (fez uso de pastilhas de hidróxido de alumínio). Às 3h20min; 27º dia; 32.3; SN.

(OBS: o experimentador permaneceu com o mesmo tipo de dor por mais 3 dias, os sintomas foram desconsiderados pelo uso de medicação).

Sensação de "bola" no estômago, após o jantar; acordou às 4h. (DC: sono perturbado, leve, não reparador); melhorou tomando refrigerantes. 7º dia, 33.2; SN.

Após almoço, peso no estômago (DC: digestão difícil, sente o alimento parado no estômago, logo após comer, sensação como uma "bola" no estômago, sem estufamento abdominal ou gases; geralmente come muito rápido); melhora da sensação de peso tomando refrigerantes. 8º dia; 33.2; SUM.

Acordei com o estômago cheio, dormi melhor. 11º dia, 33.2; SN.

Sem apetite. 2º,3º,4º dia; 34.1; SN.

Sintomas digestivos melhoram com repouso. 3º dia; 34.1; SN.

Arrotos com cheiro e gosto de ovo, após acordar à tarde. 3º dia; 34.1; SN.

Não sente fome, não comeu nada desde o almoço até às 23hs. 3º dia; 34.1; SN.

Fastio; parece que me farto fácil. 4º dia; 34.1; SN

Apetite diminuído, logo após 1ª dose. As 10h15min; por todo dia. 5º dia; 34.1; SN.

Diminuição de apetite. 6º dia; 34.1; SN.

Sacia-se mais rápido ao comer, comeu menos que o normal 12h. 9º dia; 34.1; SN.

Nauseado, com sensação de fastio (de estar repleto, como se tivesse exagerado na comida, quando na verdade não comeu muito). 5º dia; 34.3; SN.

Dor no estômago, como se ele estivesse todo ficando, endurecido e distendido; piorava sentada; caminhando; com necessidade de ficar deitada; melhor deitada do lado E; por pressionar com as mãos; flexionando os joelhos; não aliviou eliminando gases; sensação de fome; de "buraco" no estômago, com desejo de achocolatado gelado. Por 1 hora; à noite. 1º dia; 35.1, SUM.

Dor no estômago; estômago estufado; dor no epigástrico em pontada, como faca cravada; melhorava pressionando com as mãos, curvando-se para frente e eliminando gases; com muitos gases e barriga estufada. À tardinha. 6º dia; 35.1; SUM.

BEBIDAS E ALIMENTOS

Ânsia por comer frutas com suco. 3º dia; 4.1; SN

Grande apetite por doces, insaciável, devorei todos os doces que havia em casa, à noite (22h)- 1º dia; 5.3; SAR.

Desejo de comida gelada, com dor e edema lábio superior à D, e face, à D. 12h, 3º dia; 6.2; SN.

Mais sede que o habitual; perdurou até à noite, sede para bebidas geladas, suco, refrigerante e água. 19º dia; 7.2; SN.

Vontade de comer carne. 21º dia; 7.2; SN.

Desejo por doce. 24º dia; 7.2; SN.

Mais desejo de beber bebidas de álcool. 63º dia; 7.3; SN.

Mais sede para líquidos gelados, mesmo no verão não costumo ter muita sede; mais à noite após 22h; mais sede durante as refeições. 38º dia; 7.4; SN.

Comeu peixe sem muito prazer, sentiu um pouco de aversão. 35º dia; 8.2; SN.

Aversão ao café. Desejo de chá. 5º dia; 8.3; SN.

Aversão ao café preto. 14º dia; 8.3; SN.

Desejo de bebidas geladas. 11º dia; 9.2; SN.

Após beber cerveja, dor no baixo ventre; dor pressiva bexiga. 9º-11º dia; 10.1; SN.

Após beber cerveja, dor no baixo ventre. 13º dia; 10.2; SN.

Desejo incontrollável de comer doces; à tarde, depois do almoço, tomou um sorvete; às 17h comeu uma fatia de torta de morango. 8º dia; 12.2; SN.

Continua o desejo incontrollável de doces, acompanhado de apetite aumentado para tudo. 15º dia; 12.2; SN.

Tenho nojo de comer galinha. Às 14hs; 1º dia; 32.3; SN.

Nojo de comer galinha com náuseas e perda de apetite. Às 12h. 4º dia; 32.3; SN.

ABDOME

Dor em cólicas com fezes mais amolecidas que o habitual e em maior quantidade. Às 8h; 7º dia; 1.1; SN.

Dor em cólicas junto com sensação de vazio na cabeça, como se uma leve tontura me obrigasse a ficar com os olhos fechados, por 5 min. 9h15min - 9h30min; 8º dia; 1.1; SN.

Aumento de ruídos abdominais desde ontem, piorando hoje. 3º dia; 4.1; SAR.

Diminuição do meteorismo. 11º dia; 4.1; SUM.

Constipada. 12º dia; 4.1; SAR.

Tive cólica abdominal. 43º dia; 4.1; SAR.

Cólica intensa, mais diarreia, quando estava no plantão (sem fato desencadeante). 9º dia; 4.2; SUM.

Pústula rodeada por área de eritema, com edema; que evolui para abscesso; na altura do quadril D; 45º dia e após 2 meses; 6.2; SN.

Dor como alfinetadas em abscesso na cintura, à D. 46º - 53º dia; 6.2; SN.

Fisgada no abdome ao me abaixar, alívio imediato; fisgada súbita, se contorce pela dor, passa logo. 22h50min do 1º dia e 17h30min do 2º dia; 7.1; SN.

Dor abdominal em aperto; após evacuação normal, melhora com chimarrão. 13h30min - 17h; 13º dia; 7.1; SN.

Dor em baixo-ventre, após evacuação, leve mas persistente; melhora com chimarrão. 10h15min - 16h. 16º dia; 7.1; SN.

Dor em baixo-ventre, após evacuação; com abdome inchado. 18º - 23º dia; 7.1; SN.

Dor pélvica de fraca intensidade; dor como cólica menstrual; como se fosse menstruar. 1º, 8º, 13º, 14º, 20º, 33º dia; 7.2; SN.

Dor pélvica, parecia no útero, por uns dez minutos, chorei de dor, não tolera o toque da roupa. 15h; 36º dia; 7.2; SN.

Dor abdominal pélvica, tipo cólica menstrual, fraca intensidade. 8h30min - 11h; 4º dia; 7.3; SN.

Episódios de dor abdome inferior, pélvica, por 10-20 minutos, tipo cólica; de intensidade variável; menstrual; alivia tomando chimarrão e com massagem; dores persistem do 20º ao 120º dia; 7.3; SN.

Dor supra-púbica, logo após evacuar, em fisgada, perdurando por uns cinco minutos. 11h40min; 31º dia; 7.3; SN.

Dor durante relação sexual, continuei com dor pélvica após relação. 36º dia; 7.3; SN.

Dor abdominal em cólicas, com dificuldade para dormir. À noite; 28º dia; 8.2; SN.

A noite dor abdominal, que melhora deitando de bruços. 27º dia; 8.2; SN.

Dor abdominal em cólicas com dificuldade para dormir, à noite. 28º dia; 8.2; SN.

Dor em pontada, na linha alba, dentro da barriga, com aumento do peristaltismo intestinal, como se fosse ter diarreia, às 24h. 1º dia; 8.3; SN.

Borboríngos, com sensação de repleção de gases. À tarde, 15h; 4º dia; 8.3; SAR.

Pontada no cólon ascendente, que melhora por pressão forte, de intensidade moderada, concomitante com pontadas nas costas, lado D e E. 2h44min; 16º dia; 8.3; SN.

Pontada no abdome, lado E, próximo ao ovário, FIE; de fraca intensidade; quando sentada. Pela manhã, 11h17min - 11h22min; 23º dia; 8.3; SN.

Dor tipo cólica no baixo ventre, como se fosse menstruar (20º dia do ciclo), durou o dia todo, mas não me incomodou. 6º dia; 9.2; SN.

Flatulência por todo o dia com fezes amolecidas. 5º dia; 10.2; SN.

Borbulhamento no estômago, com flatulência e urgência para evacuar. 12º dia; 10.2; SUM.

Borboríngos da D para a E sem dor, aliviam com eliminação de flatos. Pela manhã. 11º dia; 10.3; SN.

Após a janta, todo o abdome estava aumentado, com gases; parecia um tambor; dor pressiva que diminuiu após a expulsão dos gases. 37º dia; 12.1; SN.

Sensação de pressão por gases, ao lado da virilha E, após tomar café preto com biscoitos, sem eliminar nada, durante uma hora, às 21h. 40º dia; 12.1; SN.

Dor fincante abaixo do umbigo, profunda, precisando sentar e fazer pressão com os dedos para aliviar, perto do meio dia. 16º dia; 12.2; SN.

Dor rápida na barriga, em pontadas; tive que parar e segurar a barriga. Pela manhã; 5º dia; 14.1; SN.

Cólica violenta na barriga, por alguns segundos, tive que me abaixar; pela manhã; 44º dia; 14.1; SN.

Cólicas abdominais tipo em pontada, com diarreia amarelo clara, quente, escoriante com eliminação de gases fétidos. Às 22h30min; 4º dia; 32.3; SN.

Dor na barriga, à tarde, com diarreia, com muita preguiça, cansaço e moleza. (DC: dor abaixo do umbigo, tipo pressão, aumentando até ocorrer episódio de diarreia). Às 18h. 5º dia, 33.1, SUM.

Cólica no lado E da barriga, como uma pressão, parecia acúmulo de gases localizados; dor não muito intensa, melhorava em pé e piorava deitado; com muito borboríngos; com desejo de defecar, com pouca eliminação de fezes e gases. (Obs: durante episódio de cálculo renal à E) 39º dia; 34.3; SN.

Dor intensa do lado E e meio do abdome que se estendia para os testículos, sem posição ou qualquer outra coisa que melhorasse a dor, cedeu à tardinha. (Obs: durante episódio de cálculo renal à E). 40º dia; 34.3; SN.

Algumas cólicas, ao caminhar às 7h, seguidas de episódio de fezes semi-pastosas e líquidas; em torno de 1 hora e 30 minutos após, outras cólicas, com nova evacuação de fezes mais líquidas, amarelas, cheiro mais forte que o normal. Manhã; 3º dia; 35.1; SN. Cólicas com episódio de diarreia; fezes semilíquidas e líquidas; ao acordar; em torno de 3h20min 51º dia; 35.2; SN.

RETO

Dor para evacuar, fezes aos pedaços; primeiro com fezes mais duras e depois mais amolecidas. 7h30min - 9h15min; 9º dia; 1.1; SN.

Vontade de evacuar novamente, 15 min após evacuação normal, este sintoma persiste a cada nova evacuação. 10º dia - 11º dia; 5.1; SN.

Vontade de evacuar que desaparecia ao sentar na privada, (alguns minutos após a dose) 12h; 3º dia; 5.2; SN.

Evacuei duas vezes hoje. 45º dia; 7.2; SN.
Fezes amolecidas pela manhã. 20º dia; 8.2; SN.
Três episódios de diarreia, com menstruação copiosa. 23º dia; 8.2; SN.
Três episódios de evacuação no 1º dia da menstruação. 42º dia; 8.2; SN.
Aumento do peristaltismo intestinal, como se fosse ter diarreia, com dor em pontada na linha alba, dentro da barriga; dor nas alças intestinais, por 5 minutos. 24h; 1º dia; 8.3; SN.
Dificuldade para iniciar a evacuação, parecia que as fezes eram muito largas e não iriam passar, tive um pouco de dor; ardência no ânus depois da evacuação; evacuei fezes marrons, mais escuras, mais volumosas e longas, sem chegar a ser duras. 5º dia, 9.2; SN.
Evacuando diariamente, fezes longas, marrom escuro, não duras. (DC: antes a constipação não respondia ao aumento de ingesta de fibras). 12º dia, 9.2; SN.
Evacuei duas vezes, durante o dia. 17º dia, 9.2; SN.
Evacuei duas vezes, fezes como bolinhas claras, com mais dificuldade. 18º-19º dia, 9.2; SN.
Vontade de evacuar várias vezes. Só eliminei gases. Evacuei uma vez. 34º dia, 9.2; SN.
Diarreia; primeiro em jato, após fezes amolecidas. 11º dia; 10.2; SUM.
Urgência para evacuar, ao acordar, com fezes líquidas e fétidas, sem dor e acompanhadas de borbulhamento no estômago e flatulência. 7h; 12º dia, 10.2, SUM.
Diarreia precedida de cólicas, após dor no estômago, como um nó, em torno das 15h, e que durou até a noite. 12.4; 4º dia. SN.
Diarreia, um episódio, com dor na barriga, ao redor do umbigo, pressiva. às 18h. 5º dia, 33.1, SUM.
Muitos borborignos no abdome. 39º dia; 34.3; SN.
Vontade de defecar, porém com pouca eliminação de fezes e gases. 39º dia; 34.3; SN.
Episódio de fezes semipastosas e líquidas; com algumas cólicas, ao caminhar; 1 hora e 30 minutos após, nova evacuação de fezes mais líquidas, amarelas, cheiro mais forte que o normal. Às 7 - 8h30min; 3º dia; 35.1; SN.
Episódio de diarreia com cólicas; fezes semilíquidas e líquidas; ao acordar; em torno de 3h20min; 51º dia; 35.2; SN.
Algumas cólicas, ao caminhar, às 7h, seguidas de episódio de fezes semipastosas e líquidas; mais ou menos 1h30min, após, outras cólicas, com nova evacuação de fezes mais líquidas, amarelas, cheiro mais forte que o normal. Manhã; 3º dia; 35.1; SN.
Cólicas com episódio de diarreia; fezes semilíquidas e líquidas; ao acordar; em torno de 3h20min 51º dia; 35.2; SN.

FEZES

Fezes mais pastosas que o habitual, com cheiro ácido e aos pedaços. 8:45hs; 4º dia; 1.1; SN.
Fezes mais amolecidas que o habitual e em maior quantidade com cólicas intestinais. Às 8h, 7º dia; 1.1; SN.
Fezes aos pedaços; primeiro, fezes mais duras e depois amolecidas, junto com dor para evacuar. 7h30min - 9h15min; 9º dia; 1.1; SN.
Fezes em bolinhas, ressecadas, apesar de estar comendo bastante fibras. 7h; 21º dia; 1.1; SN.
Fezes marrom mais escuras, mais volumosas e longas, sem chegar a ser duras, tive dificuldade para iniciar a evacuação, parecia que eram muito largas e não iriam passar, tive um pouco de dor em ardência no ânus após evacuar. 5º dia; 9.2; SN.
Fezes longas, marrom escuro, não duras. 12º e 15º dia; 9.2; SN.
Fezes amarelo-claras, fezes mais duras. 16º dia, 9.2; SN.
Fezes como bolinhas claras. 18º-19º dia; 9.2; SN.
Fezes amolecidas e amareladas pela manhã. 5º dia; 10.2; SN.
Fezes amolecidas mais escuras e fétidas. 11º - 12º dia; 10.2; SUM.
Diarreia amarelo clara, quente, escoriante. Às 22h30min; 4º dia; 35.2; SN.
Fezes semi-pastosas e líquidas; fezes mais líquidas, amarelas, cheiro mais forte que o normal. 3º dia, 35.1, SN.
Fezes diarreicas pela manhã cedo; 4º - 5º dia; 35.1; SN.
Fezes semilíquidas e líquidas; cheiro de fezes de lactente. Em torno de 3h20min; 51º dia; 35.2; SN.

BEXIGA

Levanta para urinar. Por 3 noites; 8º dia; 2.2; SN.
Micção aos pingos, ficou sentada por mais de 40 minutos com sensação de queimação após urinar, às 0h30min, (tempo frio e um pouco úmido); melhorou ao me aquecer na cama, deitada de bruços; levantei duas vezes para urinar, tendo a mesma sensação. 31º dia; 9.2; SAR.
Dor baixo ventre, pressiva, como se o colo da bexiga fosse arrebentar, passa após urinar; após beber cerveja, à noite; a mesma dor repetiu-se por 2 ou 3 vezes durante a noite, sempre passando após urinar; o mesmo sintoma repetiu-se na noite seguinte na mesma situação, persistindo durante o dia com sensação de ardência; mesma dor na mesma situação 6 dias após. 9º-11º e 17º dia; 10.1; SN.
Dor em baixo ventre, cortante após beber cerveja, com urgência miccional e alívio após urinar, entre 3h e 5h. 12º dia; 10.2; SN.
Dor na bexiga, como se estivesse repleta; a sensação é de que a bexiga estava sendo apertada, esmagada; foi aumentando e, após a janta, todo o abdome estava aumentado com gases, parecendo um tambor; a dor pressiva diminuiu após a expulsão de gases. Em torno das 18h. 27º dia; 12.1; SN.

Aumento das micções noturnas, durante as relações sexuais, com urgência. 5º dia; 13.2; SN.

Dor no final da micção, 2 horas após 1ª dose; aumento da dor miccional durante toda micção, mais forte ao final, permanecendo após, junto com urina sanguinolenta; EQU: proteínas (+), sangue (+++), 56 leucócitos/pc, 130 hemáceas/pc; urocultura: E.coli + de 100.000 col/ml. 3º-5º dia. 35.3; SN.

RINS

Ecografia: cálculo de 5mm no ureter E, a 5cm da bexiga. 42º dia; 34.3; SN.

Ecografia demonstra eliminação do cálculo; eliminação não foi percebida pelo experimentador; apresentou dor apenas nos primeiros três dias da crise. 49º dia; 34.3; SN.

URETRA

Sensação de queimação após urinar, às 0h30min (com tempo frio e um pouco úmido); melhorou ao aquecer-se na cama, deitada de bruços. Levantei duas vezes para urinar. Tendo a mesma sensação. 31º dia; 9.2; SAR.

Dor leve para urinar, só se postergar a micção. 21º dia; 13.2; SN.

Sensação que tenho espinho na uretra ou vagina; pior ao urinar; às 8h; 42º dia; 32.1; SN.

Parece que tem espinho na uretra, dificuldade de urinar, com dor fincante; às 18h; 54º dia; 32.1; SN.

Dor fincante, com dificuldade em urinar, urina vem em gotas; melhora com banho de assento, com água bem quente; às 8h; durou 16 horas; 55º dia; 32.1; SN.

Dor no final da micção, 2 horas após 1ª dose; aumento da dor miccional durante toda micção, mais forte ao final, permanecendo após, junto com urina sanguinolenta; EQU: proteínas (+), sangue (+++), 56 leucócitos/pc, 130 hemáceas/pc; urocultura: E.coli + de 100.000 col/ml. 3º-5º dia. 35.3. SN.

URINA

Urina frouxa, urinei sem sentir; à tarde; 1º dia; 14.1; SUM.

(Obs. DC: Após o 61º dia diminuiu a perda de urina pela manhã e a micção frequente).

GENITAIS MASCULINOS

Parece que diminuiu o desejo sexual e a função erétil (discretamente) 9º dia; 10.1; SN.

Diminuição do desejo sexual, sem vontade de ter relações sexuais. 8º dia; 10.2; SN.

Ausência de desejo sexual com a esposa. 13º dia; 10.2; SN.

Após vários carinhos, fizemos sexo, tinha uma debilidade no pênis com dificuldade de ereção; tive ejaculação mais rápida que o normal. Às 10h30min; 14º dia; 10.2; SN.

Ausência de desejo sexual. 10º dia; 10.4; SN, Permanece diminuição da libido, sem desejo de manter relações. 16º dia; 10.4; SN.

GENITAIS FEMININOS

Cólicas leves (há 10 anos sem cólicas menstruais); 1º dia de fluxo menstrual, pouco fluxo, 53º dia; 1.1; SAR.

Aumento da libido; à noite. 13º-14º dia; 2.1; SN.

Fluxo intenso mesmo para o 2º dia, sem cólica. 19º dia; 4.1; SN.

Leucorréia amarela clara pequena quantidade 6º-10º dia; 7.1; SN.

Ciclo mais longo, 30 dias. 20º dia; 7.2; SN.

Mais fluxo que o habitual, à noite. 22º dia; 7.2; SN.

Cólica menstrual. No final da menstruação, dor pélvica fraca intensidade. 19h -2030min 24º dia; 7.2; SN.

Dor pélvica, parecia no útero, por uns dez minutos, chorei de dor, intolerante ao toque da roupa. 15h 36º dia; 7.2; SN.

Ciclo mais curto, 24 dias. 43º dia; 7.2; SN.

Dor durante relação sexual, persiste dor pélvica após relação. 36º dia; 7.3; SN.

Secreção amarelo escura pequena quantidade sem cheiro (vaginal). 52º-54º dia; 7.3; SN.

Cólica leve, pouco sangramento, com fezes amolecidas; 1º dia de menstruação. 21º dia; 8.2; SN.

Pontada no ovário D. À tarde; 4º dia; 8.3; SN.

Pontada na vagina, sentada, por 1 minuto. 20h, 5º dia; 8.3; SN.

Acordou, 1h44min, com cólica menstrual e fluxo intenso; cólica, melhorava por calor local, junto com suor abundante da cabeça aos pés, pela manhã, por 30 minutos. 20º dia; 8.3; SN.

Dor lancinante, como uma facada, na vagina, indo até o útero; rápida seguida de dor acima do joelho E, tipo pontada, em torno de 1 minuto. 9h40min; 20º dia; 8.3; SN.

Leucorréia sem cheiro, transparente; junto com taquicardia ao assustar-se por ruído. 23h; 41º dia; 8.3; SN.

Ciclo curto, 4 a 5 dias antes. 43º dia; 8.3; SN.

Menstruação pouca quantidade de fluxo, vermelho, parece misturado com clara de ovo. 16º dia; 9.2; SN.

Menstruação com pouco sangue, mais escuro, mais espesso. 17º dia; 9.2; SN.

Apareceram sinais muito sutis na vagina, como pequenas agulhadas; teve este sintoma por duas vezes; em torno de dois dias, sensação de repuxar a vagina, como se puxada para baixo; sintoma muito fugaz. 2ª semana; 12.1; SN.

Secreção branco-amarelada constante; torna-se amarela e mais intensa. 30º dia; 12.1; SUM.

Beliscão, muito rápido, na vagina, seguido de três fisgadas na virilha E; sensação de frio, apesar de estar sentada e tapada. Às 21h, 40º dia; 12.1; SN.

Pontada rápida na vagina, como alfinete. À tarde. 15º dia; 12.2; SN.

Dor pressionante na vagina e no colo do útero, como se um fórceps ou espéculo dilatasse progressivamente, necessitando afastar as pernas para levantar da cadeira, não conseguindo caminhar em posição

normal, como se esta sensação fosse aumentar, machucando mais se fechasse as pernas; após caminhar, aumentou a dificuldade para sentar e levantar; não consegue ficar com as pernas estendidas quando deitada; sentada, permanece a dor com sensação de ardência queimante; a dor iniciou em torno das 14h, aumentando durante a tarde, aliviando na madrugada. 10º dia; 12.3; SN. Menstruação com cólicas, dor cansada nas pernas e nos joelhos, que pareciam dormentes, acompanhado de dor queimante na virilha E, como se o nervo estivesse esticado; ao despertar e após levantar; eliminou dois coágulos elípticos, vermelho-escuros e grandes, em torno das 12h. 11º dia; 12.3; SUM. Amanheceu novamente menstruada; sem sinais prévios de sangramento; o fluxo é mais intenso e de coloração vermelho vivo; por cinco dias; cólica muito leve no 1º dia. 27º; 12.3; SN. Menstruação antecipada 2 dias; tomei o último Trinordiol ontem à noite, e hoje já veio a menstruação, sem cólicas, sem irritabilidade; 12h; 41º dia; 32.1; SUM. Menstruação sem cólicas; manhã - 8h; 42º dia; 32.1; SN. Sensação de espinho na vagina (e na uretra). 43º dia; 32.1; SN.

RESPIRAÇÃO

Tendo que puxar o ar e, ao mesmo tempo, tendo dificuldade para puxá-lo; sensação de peito pesado e aperto na garganta. Por toda manhã; 4º dia; 2.1; SUM.

Sensação de sufocação, junto com tosse e expectoração pegajosa; ao despertar, à noite; por três noites; 16º dia; 2.1; SN.

Falta de ar, pior à inspiração; em aperto, um peso no final da garganta. (logo após a 2ª. dose) 8h35min; 16º dia; 2.1; SN.

Respiração pesada, junto com coceira à E na garganta e tosse. (logo após a 3ª. dose). 10h35min; 16º dia; 2.1; SN.

Respiração difícil, pesada à inspiração (com tempo chuvoso e calor úmido), desanimada, meio tonta. 9h; 26º dia; 2.1; SN.

Suspirosa, tenho que inspirar profundamente porque a respiração está curta; junto com dor em ardência no peito. 8º dia; 2.2; SN.

Respiração sibilante; há um ano não sibilava; junto com tosse seca, que arranha a garganta, pouco muco hialino. 21h; 20º dia; 4.1; SAR.

Há dois dias retorno da respiração suspirosa; durante o período em que tomei a substância não suspirei profundamente como de costume. 39º dia; 12.; SUM

TOSSE

Tosse por coceira e sensação de algo no fundo da garganta; com secreção pegajosa, de difícil expulsão e sensação de sufocação, à noite. Ao despertar, por três noites; 16º dia; 2.1; SN.

Tosse por coceira à E na garganta com respiração pesada (logo após a 3ª dose) 10h35min; 16º dia; 2.1; SN.

Tive tosse mais rouquidão. 2º dia; 4.1; SN.

Tosse seca, que arranha a garganta. 21h; 20º dia; 4.1; SAR.

Tosse irritativa, não produtiva, freqüente; após levantar. 6º dia; 6.4; SN.

Crise de tosse por coceira na garganta; por 2 horas, impedindo o sono. 24-2h; 6º dia; 6.4; SN.

Acesso de tosse com eliminação de muco branco, opaco em pequena quantidade; ao tossir, dor tipo pontada no 3º EIC à E. Ao acordar; 6h40min; 7º dia; 6.4; SN.

Acordei com tosse, pouca expectoração de secreção amarelada; tosse seis vezes, melhorou bebendo água; manhã; 6º dia; 32.1; SN.

Tosse seca; durante o dia; 6º dia; 32.1; SN.

Tosse seca, obstrução nasal, não consegue dormir por isto; 2h; 7º dia; 32.1; SN.

Acordei com tosse, continua obstrução; 4hs; 7º dia; 32; SN.

Acordei com tosse seca; 7h; 7º dia; 32.; SN.

Tive tosse seca durante a cirurgia; à tarde; à noite; 14h, 14h30min, 18h30min; 7º, 8º, 10º dia; 32.1; SN.

Tosse seca, durou uns 15 minutos, com dor no ouvido D. 14:30h; 15º dia; 32.2; SUM.

EXPECTORAÇÃO

Muco branco, opaco em pequena quantidade. 6h40min; 7º dia; 6.4; SN.

Expectoração amarelada pela manhã. 37º dia; 7.1; SN.

PEITO

Dor pulsátil nos arcos costais à E, piora ao inspirar profundamente; sensação como se tivesse bolhas de ar no local e ficassem estalando. 17h; 1º dia; 1.2; SN.

Sensação de peito pesado, com dificuldade respiratória (inspiratória) (após a 3ª dose). Pela manhã; 4º dia; 2.1; SUM.

Dor forte, contínua, "como se um trem tivesse passado por cima do meu peito"; agrava ao inspirar profundamente, ao fazer movimentos bruscos laterais com o tórax; com movimentos dos membros superiores. Ao despertar; 8º dia; 2.2; SN.

Dor no peito com respiração suspirosa, pela manhã. 8º dia; 2.2; SN.

Dor no peito piora dobrando-me à frente; dor transforma-se em dor ardida; com dificuldade respiratória (inspiratória); com náuseas passageiras; sente-se trêmula, principalmente nas mãos. Às 7h, por toda manhã; 8º dia; 2.2; SN.

(OBS: a experimentadora apresentou um quadro hipertensivo, hospitalizando para investigações; T.A por ocasião da baixa: 190/110; exames: ECG (prévio à experimentação): normal; ECG de esforço (por ocasião da baixa): sem características de insuficiência coronária, resposta pressórica levemente superior aos limites fisiológicos; monitorização TA por 24 horas (1 mês após): níveis normais; cintilografia miocárdica normal).

Palpitações isoladas, de curta duração, aconteceram em horários diferentes, relacionados com tensão emocional. 12º dia; 3.3; SAR.

Dor precordial intensa em aperto. 12h. 4º dia; 5.2; SN.

Dor precordial em aperto, deixando-me sem paciência. 20h30min; 2º dia; 5.3; SN.

Duas pequenas tumorações de tamanho de um grão de ervilha, doloridas, avermelhadas na axila D; drenando secreção purulenta. 16º - 19º dia; 6.2; SN. Várias tumorações, avermelhadas, doloridas na axila D; dor como se agulhas se deslocassem pela carne; drenagem de secreção purulenta. 20º-24º dia; 6.2; SN. Vergões (linfangite) atingindo a parte interna do braço até sua metade superior e região anterior da axila. 26,26º dia; 6.2; SN.

Dor, à inspiração profunda na região peitoral D; dor intensa como se agulhas entrassem pela carne ao fazer esforço com o membro superior D; dor durante a trepidação do carro; durante quadro de múltiplos abscessos axilares. 27º dia; 6.2; SN.

Múltiplos abscessos axilares, à D; 16º dia, quadro que permaneceu por 160 dias; 6.2; SN.

Palpitações no coração; parece que o coração se mexe dentro do peito e bate forte na garganta. 1-2h; 12º dia; 6.3; SN.

Dor, tipo pontada no 3º EIC à E, ao tossir; mesma dor à compressão digital. Ao acordar. 6h40min; Manhã; 7º dia; 6.4; SN.

Palpitação, coração acelerado, em torno de 30 minutos. T.A: 140/90. 15h, 1º dia; 8.2; SN.

Palpitação e falta de ar; por todo o dia.. 4º dia; 8.2; SN.

Palpitação, suspirar melhora; parece que o coração está no meio do peito, acima do esterno; parece que o coração vai sair pela boca. pela manhã. 6º dia; 8.2; SN.

Coração disparou, fiquei ansiosa, ao deitar, à tarde; quando acordei continuava com a sensação de coração acelerado; palpitações passaram ao levantar-se. 2º dia; 8.3; SN.

Palpitação com taquicardia por pouco esforço. 5º dia; 8.3; SN.

Dor em pontada, intermitente, ao dirigir. Em torno das 10h30min; 14º dia; 8.3; SN.

Dor forte na mama D, sensação de estar endurecida; melhorou após o banho quente; pontadas mama D dia seguinte. 17º-18º dia. Em torno de 21h; 8.3; SN.

Taquicardia por susto, ao escutar um barulho na rua, junto com leucorréia. 23h; 41º dia; 8.3; SN.

Mamas com dor leve, sensação de mamas mais pesadas e duras, inchadas, pior ao tocar. (DC: mastalgia que piora ao tocar, pressão, caminhar, melhora quando em repouso, quando parada). 9º -15º dia; 9.2; SN.

Transpiração em peito, face, mãos e pés com sensação de fraqueza e tontura, por causa do calor, suor quente mesmo com pouca roupa. (não costuma transpirar no peito) 11º dia; 9.2; SN

Prurido nos seios, na parte inferior, área de contato com o sutiã; sem alteração na pele. 4º ou 5º dia; 12.1; SN.

Durante a madrugada, sentiu uma dor, como se uma grande agulha comprida estivesse sendo cravada, devagar, no seio E. 40º dia; 12.1; SN.

Dor em agulhada no seio D, de menor intensidade que a anterior, à tarde. 47º dia; 12.1; SN.

Dor na costela, ao lado do seio D, constante, monótona, aumentando de intensidade por breve período, junto com fisgadas fugazes na virilha E, sentada, à tarde. 16º dia; 12.2; SN.

Acelera o coração, quando lembra do descontrole da tarde. 18h; 3º dia; 32.3; SN.

Sensação esquisita no coração; como uma palpitação, por todo o dia; como se o coração estivesse batendo mais lento; sinto como se estivesse batendo na fúrcula esternal; com 60 bpm; não melhora caminhando no campo, ao ar livre; ao subir alicive, cansou, com aumento de frequência cardíaca; esta sensação fez com que suspirasse por várias vezes, sem sentir melhora. Início às 12h. 13º dia; 35.1; SN

Permanece essa sensação de coração mais lento; de que o coração está batendo na fúrcula esternal (será que estou com problema cardíaco?); ao fazer esforço e durante o banho; 60 bpm; deitada, sente-se mais fraca, ainda com a sensação do coração batendo na fúrcula esternal; 14º dia; 35.1; SN.

Seios mais inchados há mais ou menos 15 dias. 16º dia; 35.2; SUM.

Seios começaram a inchar e ficar doloridos, 7 dias antes da menstruação. 43º dia; 35.2; SUM.

Sente os batimentos do coração - palpitação? (25 min após a 3ª dose), noite; 1º dia; 35.3; SN.

Sente os batimentos cardíacos, 72 a 76 bpm (10 minutos após a 4ª dose), noite, por 45 minutos; 1º dia; 35.3; SN.

Sinto os batimentos na fúrcula como se batesse no pescoço; frequência cardíaca de 64, parece estar mais lento (51 minutos após a 4ª dose), noite, por 9 minutos; 1º dia; 35.3; SN.

COSTAS

Dor nas costas, da região cervical à lombar; melhora deitada. 20h30min, noite; 14.º dia; 1.1; SN.

Despertei com transpiração nas costas, camiseta molhada; coisa muito rara, mesmo no verão quase não transpiro. 15º dia; 1.1; SN.

Transpiração nas costas, após exercício ergométrico, o que não é habitual. Manhã; 16º dia; 1.1; SN.

Dor na musculatura para vertebral à D (região tóraco-lombar), dor cortante, piora com movimento, que a obriga curvar-se para frente, é impossível retificar a lombar; nenhuma posição de alívio. 10h; Manhã; 5º dia; 1.3; SN.

Dor nas costas, que melhora após o banho com aplicação de calor e relaxamento da musculatura. 19h50min; 5º dia; 1.3; SN.

Dor lombar tipo fincada, no final da tarde, que piorava ao deambular e na posição de pé; aliviava deitado, sentado e com aplicação de calor local. As 18h. 18º dia; 3.4; SN.

Dor nas costas, lombar, ao deitar; dormi com a dor em aperto. 23h30min; 1º dia; 7.1; SN.

Acordei com dor nas costas, aliviou com movimento, em torno de 10 minutos. 7h10min; 2º dia; 7.1; SN.

Dor em pontada nas costas, lado E, começando na cervical e indo até a última costela; melhora alongando; piora curvada. 4º dia; 8.3; SN.

Pontada nas costas, lado D, abaixo do rim; dor rápida, parece ser interna. 5º dia; 8.3; SN.

Dor em fisgada, na omoplata, iniciando no cotovelo D. 9 – 11h; 8º dia; 8.3; SN.

Dor de contratura na musculatura cervical E, com leve formigamento; melhora pressionando, ao deitar; surge sentada. Por todo dia, até deitar; 8º dia; 8.3; SN.

Dor nas costas, lado D, com pontada na região lombar, no ísquio, durante todo o dia; mais espaçada, à tarde; de hora em hora após às 15h. Por todo o dia até dormir. 8º dia; 8.3; SN.

Dor forte, em pontada, na base do rim D, estendendo-se até o ísquio; ao levantar da cadeira; fugaz, ao iniciar o movimento, melhora na continuidade do movimento. Em torno das 12h; 10º dia; 8.3; SN.

Dores difusas nas costas, braços e pernas, intermitentes, doloridas, sem mobilidade; melhor ao deitar; por todo o dia até a noite. 14º dia; 8.3; SN.

Pontadas nas costas lado D e E, nada melhorava; junto com pontada no cólon ascendente. Ao acordar 2h44min; 16º dia; 8.3; SN.

Dor na região cervical ao abaixar-se (“mau jeito”) tipo fisgadas, pior ao baixar a cabeça ou virar para os lados, às 9h; em repouso: dolorimento e ardência; passou, à noite, após banho quente e dormir. (DC: aumento na duração deste tipo de dor). 4º dia, 9.2 SUM.

Dor muscular nas costas, associada com desânimo e sensação de perda de força do ombro para o punho. 7º dia, 10.2, SN.

Dor nas costas e perna E; à noite; 22º dia; 14.1; SUM

Dor intensa nas costas e perna ao levantar; pela manhã; 23º, 28ºd; 14.1; SUM.

(DC: Nos primeiros vinte dias da experimentação as dores no corpo diminuíram). 14.1

Muita dor nas costas, pernas e todo o corpo ao levantar; pela manhã; 29º dia; 14.1; SUM.

Dor nas costas e pernas com dificuldade para dormir; à noite. 29º dia; 14.1; SUM.

Dores musculares principalmente nas costas, um pouco fraco, preguiçoso (DC: sensação de preguiça seguida de dores nas costas, como uma gripe; mais na nuca e meio das costas, como uma contração, pela manhã, passando ao longo do dia) 7º dia; 33.1; SUM.

Poucas dores musculares; muita moleza às 10h, e 18h. (DC: ao acordar dores musculares de menor intensidade, mais no meio das costas, tipo contratura, que melhora com a atividade) 8º dia; 33.1; SUM.

EXTREMIDADES

Prurido em antebraço E. 20h - 20h15min; 11º dia; 1.1; SN.

Prurido em antebraço e ombro D, com sensação de calor após coçar; melhora após coçar. 21hs; 1º dia; 1.2; SN.

Prurido em braço D que alivia após coçar forte; após o banho, em torno das 21h30min; 21h; 6º dia; 1.2; SN.

Coceira no 4º dedo da mão D (face palmar). Pela manhã, durante o dia. 12º dia; 2.1; SUM.

Sensação de tremor principalmente nas mãos, com formigamento; junto com quadro de dor no peito. 7-8:45hs; 8º dia; 2.2; SN.

Pernas pesadas, sensação de cansaço. 2º dia; 4.1; SN. Dor muito forte no tornozelo e no joelho direito, parece uma inflamação no local sensação de calor 2º dia; 4.1; SAR.

Ainda com dor no Joelho e tornozelo, mais leve, piorando e melhorando espontaneamente. 3º dia; 4.1; SUM.

Sensação de aperto nas panturrilhas, dolorido. 12º dia; 4.1; SAR.

Algumas vezes, fincadas no ciático, que a obriga a parar, reinicia o movimento devagar, tateando até onde pode ir; a dor passa devagar. 20º dia; 4.1; SUM.

Após alguns minutos de exercício, inicia-se sensação de coceira e vermelhidão nas pernas;. primeiro em placas localizadas nas coxas, que se estende para a panturrilha; com muito prurido; vermelhidão; vergões ao coçar; vasodilatação ao caminhar rápido. 37º dia; 4.1; SAR.

Dor em peso nas pernas, igual ao pré-menstrual. 1º dia; 4.2; SAR.

Dor na panturrilha E, face medial; em queimação; pior ao toque; sem lesão aparente; lembra dor de queimadura, há 15 anos, no mesmo local, na perna D. 5º dia; 4.2; SN.

Espinha canela D. À noite. 3º dia; 4.3; SN.

Frieira no 5º dedo do pé E por 6 dias. 18º-23º dia; 4.3; SN.

Frio nos pés e nas mãos, em dias frios. 13º dia; 5.1; SN.

Sensação de agulha no antebraço D, logo abaixo do cotovelo que passou logo. 11h; 1º dia; 5.2; SN.

Dor no punho D, aumenta com a pressão digital e hipertensão do punho. 15º dia; 6.2; SN.

Vergões (linfangite) atingindo a parte interna do braço até a sua metade superior, por abscessos axilares. 26º dia; 6.2; SN

Dor tipo queimação no músculo anterior da perna E, abaixo do joelho até o dorso do pé; desperta pela dor à noite, melhora trocando de posição; melhora relaxando a musculatura; piora à compressão; dor leve ao caminhar. À noite; 10º-13º dia; 6.3; SN.

Dor do tipo queimação, na musculatura anterior, ao longo de todo o antebraço E; piora ao flexionar o punho com força, ao girar a mão e o antebraço E para fora. Ao levantar-se, pela manhã, 19º-25º dia; 6.3; SN.

Levantei com sensação de fraqueza e dor nas pernas tipo câibra. 5º dia; 7.4; SN.

Dor no ombro E, dolorida, irradiando para o braço. 16h30min; 5º dia; 8.2; SN.

Dolorimento do braço E; ombro e braço, às 17 horas, rápido, estando parado, melhora com pressão. 7º-8º dia; 8.2; SN.

Pontada no braço E, com dolorimento rápido, às 15 horas; repete-se 2 dias após, dor como injeção no meio do braço, face externa. 9º-10º dia; 8.2; SN.

Dor tipo traumatismo nos dedos da mão E até a ponta dos mesmos, mais ou menos por 10 min, melhora com movimento. 13º dia; 8.2; SN.

Dor na articulação do ombro E, tipo inflamação; melhora deitado sobre o lado dolorido. 23h30min; 14º dia; 8.2; SN.

Dor tipo inflamação na articulação do ombro E, piora com o movimento. 15hs; 18º dia; 8.2; SN.

Dolorimento nos braços, em torno de 30 minutos; pressão forte melhora. 16h; 19º dia; 8.2; SN.

Dolorimento nos dois antebraços, enquanto dirigia. 20º dia; 8.2; SN.

Dor tipo inflamação na articulação do ombro D, irradiando para o braço; agrava com movimento, melhora pressionando; dor de contratura no ombro D. 11h45min; 21º dia; 8.2; SN.

Dolorimento na articulação do ombro E. 23º dia; 8.2; SN.

Dolorimento no ombro E (muscular), subindo até o pescoço; melhora com movimentos giratórios do braço. 16h - 17hs; 32º dia; 8.2; SN.

Dor no joelho E em pontada; dois dias após, fisgadas no joelho E; após, dolorimento joelho E; após, dolorimento sentada; melhora ao esticar ou flexionar a perna. durante o dia; 5º, 7º, 8º, 9º dia; 8.2; SN.

Dor em pontada no dorso do pé E, 3 ou 4 pontadas; No final da tarde até 20h; 12º dia; 8.2; SN.

Dolorimento na panturrilha E; após, lado externo da perna, melhora por pressão; à tarde até a noite. 14º dia; 8.2; SN.

Dor na região do joelho E, até a coxa, melhora flexionando a perna; repete-se no dia seguinte, melhorando com movimento; quatro dias após, ao levantar-se. Durante o dia. 16º, 17º, 21º dia; 8.2; SN.

Dolorimento no joelho e perna E. durante o dia; 27º dia; 8.2; SN.

Dor dorso-lombar, ardente, ao lavar louça, lado E, melhorou ereta; dor quando curvada, tipo contratura; distensão do ligamento do lado D dorsal. 13h30min; 1º dia; 8.3; SUM.

Dor no dedo anular da mão E, como por uma batida; após cessar, surgiu dor no omoplata E, lado inferior D, dor em pontada, enquanto dirigia. 17h30min - 17h47min. 3º dia; 8.3; SN.

Dor no braço E, terço superior, como se tivesse tomado injeção dolorida; impedia o movimento; muito intensa; por 1 minuto. 19h; 3º dia; 8.3; SN.

Dor rápida em pontada; começa no ombro D, indo para o pescoço e lado da cabeça, até acima da orelha D; enquanto dirigia. 4º dia; 8.3; SN.

Dor no braço D, como uma injeção dolorida (rápida). 4º dia; 8.3; SN.

Dor no ombro E, em pontada; melhora pela pressão. 4º dia; 8.3; SN.

Dor em pontada, em torno de 30 segundos, no cotovelo D, melhora por pressão profunda. 5º dia; 8.3; SN.

Mioclonia no braço E; por 30 segundos. 15h, 5º dia; 8.3; SN.

Dor em pontada na clavícula D; rapidamente, no osso, muito sutil; em dia muito quente. 14h; 6º dia; 8.3; SN.

Dolorimento, que começa no cotovelo D estendendo-se até a omoplata, onde fica fisgando. 9h11min; 8º dia; 8.3; SN.

Dor em pontada no braço D, acima e abaixo do cotovelo; duas pontadas, rápidas. 12º dia; 8.3; SN.

Dolorimento no antebraço E, melhora com a pressão forte, dor intermitente, por 12 minutos; ao dirigir. 14h32min 17º dia; 8.3; SN.

Inchaço das mãos e lado E do rosto. À tarde; 19º dia; 8.3; SN.

Dor na articulação do ombro D, ao movimentar o braço, durando até mais ou menos; sensação de inflamado; repouso melhora. 20 - 23hs; 23º dia; 8.3; SN.

Dores em pontada no braço D, junto com dor nas costas. À noite; 31º dia; 8.3; SN.

Muita sensibilidade no cotovelo D; ao apoiar-se, sensação de choque. 18h; 37º dia; 8.3; SAR.

Dor em fisgada na coxa, acima do joelho E, em pé, com a perna esticada ou caminhando; melhora com repouso e flexionando a perna. Por 15 minutos; repete-se à noite, em pontada na face interna da coxa. 14h, 23h; 1º dia; 8.3; SN.

Dor em fisgadas no joelho E, melhora relaxando e flexionado, curta duração. 11h; 2º dia; 8.3; SN.

Formigamento na pele da coxa E, parece que ficou arrepiada, veio do joelho até a virilha; agrava em pé; por segundo; 17h 3º dia; 8.3; SN.

Sensação de peso nas pernas, ao redor dos joelhos, quando deitada. 22h; 5º dia; 8.3; SN.

Dor ciática no glúteo D, quando sentada; em pontada, melhora com o movimento. Por uma hora. 19h; 7º dia; 8.3; SN.

Pontada na região lombar ísquio, durando todo o dia, mais espaçada à tarde; após as 15 horas, uma vez por hora, concomitante com dor nas costas; lado D; até dormir. 8º dia; 8.3; SN.

Dor ciática, à tarde, no glúteo E, ao dirigir, em torno de 10 minutos; 10º dia; 8.3; SN.

Às 18h15min dor em pontada no 4º dedo do pé E, tipo ferroadada, durando até às 19h45min. 11º dia; 8.3; SN.

Dor na parte posterior das coxas, como se tivesse feito ginástica, ao abaixar-se; pelo movimento, por pouco tempo; melhora por caminhar. 8 - 9h; 17º dia; 8.3; SN.

Pés inchados, mais à E, com pontada na coxa E; sente as mãos inchadas durante o dia; melhora à noite. 18º dia; 8.3; SN.

Dor acima do joelho E, tipo pontada, em torno de 1 minuto; passou com movimento; precedida de dor lancinante, como uma facada, na vagina, indo até o útero; rápida. 20º dia; 8.3; SN.

Pé D com frieiras entre 2º-3º e 3º-4º artelhos inalteradas. 20º dia com frieiras. 13º dia, 9.1; SN.

Mão D com prurido leve, em dorso, com vermelhidão após coçar; por 2 minutos, 5 minutos após a 1º dose. 0h05min. 1º dia; 9.2; SN.

Mão D com prurido em dorso (metacarpo, 2º e 5º quirodáctilos), com melhora e vermelhidão após coçar. Ao acordar, às 7h30min. 2º dia; 9.2; SN.

Tropeçou na porta derrubando o café; “desastrado”. 7º dia; 10.1; SN.

Inflamação do 3º dedo da mão E, próximo à cutícula, com dor em pontadas, como agulhas espetando em toda falange distal, dois dias após cortar as unhas; evoluiu para panarício. 7º -18º dia; 10.1; SN.

Duas lesões na mão E, arredondadas, com ponto preto no centro e avermelhado ao redor, no mesmo dedo do panarício (3º dedo mão E); eliminação do ponto preto após 2 dias, ficando um orifício no local. 11º -13º dia; 10.1; SN.

Demora na cicatrização das erupções. 15º dia. 10.1; SN.

Melhora de dor no ombro E. 11º dia; 10.1; SUM.

Formigamento do joelho para baixo, ao permanecer com as pernas cruzadas, demorando para passar, retornando ao voltar cruzá-las; repetiu-se durante o dia seguinte por várias vezes, sempre que permanecia mais tempo sentado para estudar. 19-22º dia; 10.1; SN.

Dor tipo cãibra em ambas as panturrilhas, após caminhar muito; melhorou sentando e elevando os membros inferiores. Final da tarde; 2º dia; 10.2; SN.

Dor muscular nos braços, com sensação de perda de força do ombro até o punho, de cima para baixo, melhora massageando o local com firmeza; junto com dor nas costas e desânimo. 7º dia; 10.2; SN.

Formigamento nas pernas, abaixo do joelho, estendendo-se para baixo; como se faltasse circulação de sangue, às 23h15min; repetindo-se 5 dias após por caminhar por 2 horas, melhorando ao elevá-las. 9º -14º dia; 10.2; SN.

Formigamento nas pernas, constante, melhorou caminhando ao ar livre. 17º dia; 10.2; SN.

Cansaço nas pernas após o almoço; melhora elevando-as. 21º dia; 10.2; SUM.

Dor nas pernas como se estivessem pesadas, sensação de “haver perdido as pernas”; como comichão por dentro; como se fosse uma pulsação, uma energia correndo por dentro; acompanhado de cansaço e sonolência. 12º dia; 10.4; SN.

Formigamento nos braços, sensação de ter “perdido os braços” ao acordar cedo, pela manhã; (DC: sentiu-se “sem os braços”, durante toda a madrugada; sensação de braços leves, como se estivessem com a irrigação alterada, sensação de “comichão” por dentro) 13º dia; 10.4; SN.

Formigamento nas pernas; melhora se fico com as pernas elevadas (DC: enfraquecimento nas pernas; sensação que falta irrigação), 18h40min; 14º dia; 10.4; SN.

“Comichão” nas mãos e pernas, (DC: “como se as carnes estivessem soltas”, melhora deitado); acompanhado de sensação de fraqueza, “moleza, sem vontade de fazer nada”. 15º dia; 10.4; SN

Muita dor nos braços, sensação de “perda” dos braços” parece que as carnes vão cair”. 16º dia; 10.4; SN.

Sensação de peso nas pernas, que o obrigou a elevar as pernas. 18h.-18º dia; 10.4; SN.

Sensação de pernas fracas, sem desejo de caminhar. 22º dia; 10.4; SN.

Enquanto caminhava, dor repuxante na virilha E, crescente, que a obrigou a caminhar mais devagar; parecia que o nervo estava curto; ao distender a perna forçava e doía; aliviou sentando, mas a sensação dolorosa subiu para o abdome, ficando localizada ao lado D do umbigo, como se fosse pressionando para dentro; ao levantar, em torno de uma hora após, sentiu a mesma dor repuxante, na virilha D, tendo que encolher a perna “para acomodar alguma coisa que parecia curta”. O dia meio nublado e frio. Às 11h. 31º dia; 12.1; SN.

Fisgada na virilha E, semelhante a da virilha D, rápida e sem evolução. 35º dia; 12.1; SN.

Fisgadas rápidas e profundas na virilha E, sentada e caminhando. À tarde. 36º dia; 12.1; SN.

Dor na virilha E, necessitando ficar em pé; a dor aumentou, estendendo-se da virilha até o umbigo; parecia que a bexiga e o útero estavam sendo prensados contra algo; teve que ficar com a perna E encolhida. 22h. 40º dia; 12.1; SN.

Fisgadas na virilha E, durando três segundos, após sensação de beliscão na vagina. 21h, 40º dia; 12.1; SN.

Sensação de calor na coxa E, face inferior, sentada “como se estivesse sentada em cima de um pano quente, cessou rapidamente” sensação repetiu-se no 51º dia, na coxa D, na mesma situação, à tarde. 40º e 51º dia; 12.1; SN.

Sentiu desconforto no joelho E, como se a rótula estivesse deslocada; rangidos ao movimentar a perna. 41º dia; 12.1; SN.

Às 13h, enquanto sentada, após o almoço, senti a mesma dor com pressão interna, como se fosse uma ebulição de gases na virilha E, não chega a ser fugaz, mas é rápida. 8º dia; 12.2; SN.

Fisgadas nas virilhas, acompanhadas de cansaço, sono, e desejo incontrolável de doces. 9º dia; 12.2; SN.

Fisgadas, que aumentaram de intensidade durante todo o dia: “é uma pressão como de gases fazendo força para cima, bem no ângulo da virilha”; houve uma alternância marcada de um lado e outro; a dor está mais prolongada, levando em torno de 30 segundos para aliviar; durante o dia, principalmente à tarde, o intervalo entre um lado e outro era bastante curto. 10º dia; 12.2; SN.

Dor intensa na virilha E, que alivia levantando a perna, acompanhada de congestão e coceira do olho E, de madrugada; a dor durou mais do que meia hora. 12º dia; 12.2; SN.

Série de fisgadas fugazes na virilha E; estava dirigindo, às 16h; retornou à noite, mas mantendo-se constante; acordava, no meio da noite, com dor na virilha E. 14º dia; 12.2; SN.

Quando sentada, voltaram as fisgadas, fugazes, na virilha E; no mesmo período estava com uma dor na costela, ao lado do seio D, constante e monótona, às vezes aumentando a intensidade, por breve período; durante a tarde, 16º dia; 12.2; SN.

Cansaço na perna E como se mais pesada que a outra, durando meia hora, acompanhando aumento da dor beliscante na virilha E, necessitando pôr o pé em cima da cadeira para aliviar, durante menstruação com cólicas. 12.2; SN.

Várias vezes, durante o dia, aparece a dor na virilha E; não como fisgada, mas como uma pressão de dentro para fora; durante a noite fica quase constante, apesar de não ser muito forte, causando um incômodo ao mudar de posição na cama. 17º dia; 12.2; SN.

Cansaço e dores nas pernas, pela manhã. 7º dia; 12.3; SN.

À tarde sentiu uma pequena fisgada na virilha E, como se fossem borbulhas de gases. 8º dia; 12.3; SN.

Dor na virilha E, muito intensa em relação às anteriores, durante a madrugada, quando ainda estava acordada, deitada de barriga para cima; teve que encolher a perna, mas não aliviou a dor; "com sensação de queimadura ou como se a pele estivesse sendo rasgada"; durou um minuto, acompanhada de dificuldade de dormir e pesadelo, como há muito tempo não havia tido. 9º dia; 12.3; SN.

Dor na virilha D e cansaço nas pernas, ao levantar pela manhã. 11º dia; 12.3; SN.

Cansaço nas pernas. 11º dia; 12.3; SN.

Dor na virilha E, queimante, como se o nervo estivesse esticado; durou quase um minuto e aliviou, acompanhada de dor cansada nas pernas, principalmente nos joelhos, que pareciam dormentes. 12º dia; 12.3; SN.

Pontada na virilha D, leve e rápida; logo em seguida sentiu na E, como formação de gases, que impulsionassem para fora. 13º dia; 12.3; SN.

Fisgadas na virilha E, rápidas e sutis. 15º dia; 12.3; SN.

Parestesias nas coxas entre 2h e 3h; parada, melhorando com movimento; repetiu no dia seguinte, pela manhã, com tremores nos membros inferiores, sentada e parada. 2º dia; 13.1; SN.

Dores musculares nas regiões posteriores dos braços, ao mover os braços. 5º dia; 13.2; SN.

Dor no pé como beliscadas de peixe, rápida; à noite; 7º dia; 14.1; SN.

Dor no pé D (sola) como se tivesse peixe beliscando; passou rapidamente, até olhei para ver se não tinha nada me mordendo; pela manhã; 13º dia; 14.1; SN. Dor na perna E e nas costas ao levantar; à noite; 22º dia; 14.1; SUM.

Dor intensa na perna e costas ao levantar; pela manhã; 23º dia; 14.1; SUM.

Dor na perna E, ao deitar. 23º dia; 14.1; SUM.

Muita dor ao levantar, nas pernas, costas e todo o corpo; pela manhã. 29º dia; 14.1; SUM.

Dores nas pernas e costas com dificuldade para dormir; à noite; 29º dia; 14.1; SUM.

(DC: Mais ou menos duas semanas após o 61º dia notou o aparecimento de uma ferida indolor e arredondada na face anterior da perna D, de difícil cicatrização; esta lesão perdurou por mais de sete dias; não lembra de traumatismo no local; restou uma mancha marrom) 61º dia; 14.1; SN

(DC: Após o 61º dia notou melhora das dores físicas com embotamento mental; quando as dores voltaram estavam mais intensas, enquanto o mental estava melhorando) 61º dia; 14.1

(DC: Após o 61º dia melhorou da dor na perna E que tinha à noite). 61º dia, 14.1

Dor nas pernas ao deitar; sensação de músculo pesado; 24h; 7º dia; 32.1; SN.

Dor no ombro E, há dois dias, sempre na hora de dormir; 22h; 44º dia; 32.2; SN.

Dor no ombro E, dor músculos, parece que levei uma batida; 7hs; 45º dia; 32.2; SN.

Formigamento na barriga da perna e coxa E, e lado interno da perna D, às 4h10min. Quando acordou para tomar água. 5º dia; 34.2; SN.

Dor "reumática" no dedo anular e indicador da mão D, como se fosse uma distensão; dói quando faço esforço ou movimento. 11º dia; 34.3; SN.

Dor na mão D, principalmente nos dedos anular e indicador, mas também no resto da mão. 20º dia; 34.3; SN.

SONO

Dormi bem melhor, porém acordei às 4h, não conseguindo dormir mais, muito ansiosa, triste, cheia de preocupações: repetiu-se no 53º dia. 4h. 4º e 53º dia; 1.2; SN.

Sonolência; sinto muita sonolência e cansaço, em torno das 20h30min. 18 - 2h30min; 4º dia; 1.2; SN.

Insônia, às 5h. 19º dia; 1.2; SN.

Acordei angustiada. 19º dia; 1.2; SN.

Sonolência durante todo o dia, com preguiça. 5º dia; 3.3; SN.

Sono difícil, por respiração bucal. 20º dia; 4.1; SAR. Sono por períodos curtos, durante quadro de abscesso nasal. Noite; 2º - 3º dia; 6.2; SN.

Dificuldade para dormir. 32º dia; 7.2; SN.

À noite não dormi bem, acordei de hora em hora. 17º dia; 7.3; SN.

Tontura, sonolenta (13h30min até às 15h). 60º dia; 7.3; SN.

Muito sono e cansaço. 31º dia; 8.2; SN.

Muito sono ao ver TV, às 19h. 1º dia; 8.3, SN.

Sono, às 18h30min, 4º dia; 8.3; SN.

Muito sono após o almoço. 34º dia; 8.2; SN.

Acordei duas ou três vezes durante a noite, me virando na cama e trocando de posição, logo voltava a adormecer. 2º dia; 9.2; SN.

Acordei com sobressalto (levantei todo tronco) assustada com o sonho; fiquei assustada, tremendo e com taquicardia; opressão no peito; fiquei alguns minutos respirando fundo para me acalmar; não havia dormido nem cinco minutos; voltei a dormir e sonhei novamente. 3º dia; 9.2; SN.

Sono inquieto, me acordei várias vezes durante a noite, me virando na cama. 6º dia; 9.2; SN.

Sono muito leve nos últimos dias, me acordo por qualquer barulho (chuva, vento, passarinhos, carros, conversas dos vizinhos, televisão, rádio); tenho acordado às 5h com o canto dos passarinhos. 6º dia; 9.2; SN.

Me acordei a noite toda com trovoadas e vento; sono entrecortado, mudando de posição na cama. (DC: mais dificuldade para conciliar o sono após acordar) 7º dia; 9.2; SN.

Sono inquieto (me acordei várias vezes e voltei a dormir). 8º dia; 9.2; SN.

Sono muito agitado, entrecortado a noite toda; houve um temporal, o vento me acordava a toda hora; levantei 4 vezes para olhar se estava tudo bem. 11º dia; 9.2; SN.

Acordei várias vezes à noite. 12º dia; 9.2; SN.

Sono inquieto (me viro muito na cama) . 15º dia; 9.2; SN.

Sono entrecortado, inquieto. 20º dia; 9.2; SN.

Sono pela manhã, não tenho vontade de levantar para trabalhar, com cansaço; melhora com o decorrer do dia. (DC: os sintomas são quase diários, antes isto não ocorria com tal frequência). 22º dia; 9.2; SUM.

Sono inquieto. 31º dia; 9.2; SN.

Sono um pouco melhor, mas ainda acordando muito. 37º dia; 9.2; SN.

Sono não reparador, com sensação de que "um trem passou por cima", com sensação de perda de força nos braços. 7º dia; 10.2; SN.

Insônia às 2h, com preocupação pelo futuro(o que irá fazer da vida?). 8º dia; 10.2; SN.

Cansado, com dor no corpo, parece que não dormi, não consigo relaxar direito. 9º dia; 10.2; SN.

Sono ao meio dia, tive que deitar; acordei menos cansado. 9º dia; 10.2; SN.

Adormece durante o estudo; não consegue estudar. 11º dia; 10.4; SN.

Dorme por toda a tarde, sem desejo de fazer qualquer coisa, acompanhado de "comichão nas mãos e pernas. 15º dia; 10.4; SN.

Desperta indisposto, com sensação de dor e sensação de que "perdeu os braços". 16º dia; 10.4; SN.

Dorme por toda a tarde; mais animado à noite, não conseguindo dormir. 16º dia; 10.4; SN.

Mau despertar, com dor nas pernas e braços. 18º dia; 10.4; SN.

Agitado, não consegue dormir, à noite, 18º dia; 10.4; SN.

Demorando em conciliar o sono; cansado pela manhã, dorme à tarde. 24-02h 19º dia; 10.4; SN.

Após ter parado de tomar as gotas, do 1º frasco, notou que estava dormindo toda a noite, o que já fazia muitos meses que não acontecia. O sono é profundo, sem acordar nenhuma vez, com sonhos, o que já havia se tornado raro. A partir da 3ª semana; 12.1; SN.

(Tab: "É evidente uma sonolência não comum pois, além de dormir toda a noite, ainda sente sono durante o dia"). 31º dia; 12.1; SN.

Sono, ardência nos olhos e muita vontade de deitar e dormir, 2º dia; 12.2; SUM.

Sono pesado, com sonhos rápidos e agitados; cansaço. 8º dia; 12.3; SN.

Custou muito a dormir, ficando várias horas acordada (após dia bastante quente e abafado, tumultuado por discussões sucessivas); teve um pesadelo como há muito tempo não havia tido. 9º dia; 12.3; SUM.

Sono agitado por pesadelos. 5º dia; 13.2; SUM.

Acordei sobressaltada por sonho 16º dia; 13.2; SN.

Insônia na madrugada, após meia-noite, das 4-7h, 7º dia; 14.1; SN.

Sono à tarde, nunca durmo à tarde, 12º dia; 14.1; SN.

Sono ao levantar; pela manhã; 26º dia; 14.1; SUM.

Dormi até mais tarde; pela manhã; 27º dia; 14.1; SUM.

Um pouco de insônia; à noite; 27º dia; 14.1; SUM.

Dormi a tarde inteira e acordei disposta (não é normal); à noite; 33º dia; 14.1; SN.

Sono intenso, cansaço, sem irritabilidade, vontade de ficar de olhos fechados concomitante com dor de garganta. 19h05min; por 10 minutos; 4º dia; 32.1; SUM.

Falta de sono, mal estar; quando consegui dormir, sonhei; não consigo dormir, há muita obstrução nasal, melhora deitada de costas 2h; 7º dia; 32.1; SN.

Sono intenso, estou no local de trabalho, tenho indisposição para o trabalho. 9h30min; 35º dia; 32.1; SN.

Insônia, não consigo dormir; queimação leve no estômago; 2h45min; 23º dia; 32.3; SN.

Acordou às 4h (DC: Sono leve, perturbado não reparador). 6º dia; 33.2; SN.

Acordou às 4h, logo voltou a dormir; após jantar digestão difícil. 7º dia; 33.2. SN.

Dormi melhor, acordei com o estômago cheio; sensação de olhos pesados. 10º dia; 33.2; SN.

Muito sono à tarde; sem vontade de sair à noite. 19º dia; 33.2; SUM.

Dormi até tarde (11hs), sem vontade de levantar, o dia todo sentado. (DC: queria ficar quieto, mais sentado, sem fazer esforço) 26º dia; 33.2; SUM.

Dormi a tarde toda, acordando ainda mais cansado. 40º dia; 33.2; SN.

Acordei mais cedo e com mais vontade, fiquei sentado durante a tarde (quente). 42º e 43º dia; 33.2; SUM.

Dormiu toda a tarde, o repouso melhora os sintomas digestivos. 3º dia; 34.1; SN.

Enquanto dormia senti mais frio que o normal. 3º dia; 34.1; SN.

Muito sonolento, acima do normal, muito sono pela manhã. 20º dia; 34.3; SN.

SONHOS

Sonhei com alguém que queria uma carona, porém levava um gato em uma caixa; não quis dar carona preocupada com os pêlos do gato e a transmissão de doenças. Noite; 1º dia; 1.1.

Tive sonho com o marido recebendo uma cantada de outra mulher, não reagi, porém fiquei magoada. 4º dia; 1.1.

Sonhos eróticos. 10º dia; 1.1.

Sonho com situações de possível infidelidade e ciúmes. 16 dia; 1.1.

Situações de infidelidade. 16º dia; 1.1.

Com ciúmes. 16º dia; 1.1.

Traição. 7h. 20º dia; 1.1.

Conflito. 7h. 20º dia; 1.1.

Sonho com acidente e morte de minha irmã. 30º dia; 1.1.

Assalto. 34º dia; 1.1.

Perseguição. 34º dia; 1.1.

Angústia. 34º dia; 1.1.

Sonhos angustiantes e não lembro o conteúdo. 37º dia; 1.1.

Sonho com aula, na qual a professora diz para usarmos a intuição, conto para ela alguns fatos nos quais tive premonição, logo após corrermos por um bosque chegamos a um local maravilhoso ao pé de um morro de um verde muito intenso, com folhas grandes verde-oliva, ao pé deste morro um lago de águas azul-anil, quando pegamos a água na mão ela também é azul, aquela paisagem me emociona; entramos naquele lago vestidas; ao lado há uma olaria que joga pela chaminé umas coisas de barro, com formato de empadas, porém maiores, que caem na água. 4º dia; 1.2.

Assalto. Sonho com assalto e violência envolvendo o filho mais velho. 18º dia; 1.2.

Com violência. 18º dia; 1.2.

Sonho que eu e minha família éramos prisioneiros em um campo de concentração, muita ansiedade e angústia, queria esconder o meu filho mais velho; acordo angustiada e perco o sono, mais ou menos às cinco horas e não consigo dormir novamente. 19º dia; 1.2.

Sonho com perseguição em época da idade média, lutas, tentativa de me esconder sem conseguir. 35º dia; 1.2.

De lutas. 35º dia; 1.2.

Esconder-se, não consegue. 35º dia; 1.2.

Pesadelo com uma torre, com muitas luzes, que estava muito próxima à minha casa e começava a rodar e girar sobre o telhado, e senti muito medo que ela fosse cair sobre o telhado. 52º dia; 1.2.

Sonhei com água. 6º dia; 2.2.

Tive um pesadelo horrível: meus pais morriam; acho que em um acidente; lembro-me claramente do corpo do meu pai preparado para o enterro, todo azulado; estava desesperada; poderia, de alguma forma, evitar isto, porque havia previsto o acidente; sentimento de culpa. 3º dia; 4.1.

Tenho tido pesadelos, idéias tristes com morte, acidentes, dores. 4º dia; 4.1.

(À noite percebi uma espinha na perna D, com discreta inflamação local). Sonhei que esta espinha se transformara em um abscesso necrosante, com perda de substância, uma profunda úlcera, até a musculatura estar exposta; como úlcera diabética/varicosa, imensa e profunda; havia uma outra menor, no outro lado da perna; tento telefonar para o DC para pedir para parar com o remédio, não me lembro o que ele respondeu. 18º dia; 4.3.

Sonhei que estava em um apartamento, morava lá; alguém usou o vaso sanitário e ele estava entupido; ao puxar a descarga, o vaso e também o tanque ficaram inundados de fezes; deu um problema nos canos e as fezes eram lançadas pelos ralos; eu estava angustiada, tentando limpar tudo; os vizinhos olhavam e eu tentava esconder as fezes pelo chão. 18º dia; 4.3.

Sonhos vívidos e agradáveis sem assunto específico e sem recordá-los pela manhã. 4h30min, 1º dia; 5.1.

Sonhou com uma vaca morta. 4º dia; 8.3.

Sonhei que a diretora clínica me falou que este medicamento era um remédio para indigestão. 18º dia; 8.3.

Sonho: estava em um cemitério; um lugar muito bonito, com gramados e muitas flores; eu procurava o túmulo de alguém; não sei quem; fui descendo uma lomba e só via salas enormes e gradeadas; dentro tinha grandes fileiras de caixões pretos e brancos com detalhes em dourado fosco; junto aos caixões e nas paredes, havia muitas fotos de freiras; eram moças e belas, todas com hábitos preto e brancos e pareciam com semblantes calmos e quase sorrindo; fiquei muito tempo vagando sem saber o que procurava. 1º dia; 9.2.

Sonho: estava indo, a pé, na casa da minha sogra; encontrei muitas pessoas no caminho; muitas não conheço; algumas que não vejo há anos; um amigo tocava violão para mim; me beijou várias vezes (só me dei conta que era na boca depois que acordei); meu ex-marido passou abraçado numa moça; quando entrei na casa, era tudo diferente: lá, encontrei uma

menina de 9 anos que faleceu há quase 10 anos; no sonho eu sabia que ela já havia morrido; ela estava deitada na cama e sorrindo; eu a abracei e beijei na testa; fiquei emocionada; entrei em outra sala e encontrei meu avô, também já falecido; ele estava sorrindo e nos abraçamos; na última sala estava o meu ex-marido com a moça abraçado; eu disse que ele havia me mentido no telefone, na noite passada, quando afirmou que não estava namorando ninguém; eu comecei a bater no rosto dos dois (a mãe E nela e a D nele ao mesmo tempo); eles não reagiam; as pessoas olhavam e não diziam nem faziam nada; acordei com o peito apertado, me sentindo culpada; acho que fui muito agressiva, ainda mais, que nem somos mais casados. 1º dia; 9.2.

Sonho: via uma casa e algumas pessoas; uma mulher que parecia cuidar de uma criança pequena que chorava; todos pensavam que ela era boa; eu podia ver seus pensamentos e sabia que ela não gostava da criança e a maltratava; eu estava comentando sobre isso com alguém no meu lado. 2º dia; 9.2.

Sonho: me aproximei de um objeto estranho em cima de uma mesa; parecia uma caixa branca com uma luminosidade estranha; quando fui tocá-la explodiu ou se abriu e eu gritei de susto. (acordei no mesmo instante e quase levantei da cama - estava de bruços e levantei todo o tronco-fiquei assustada, tremendo e com taquicardia, opressão no peito; fiquei alguns minutos respirando fundo para me acalmar; não havia dormido nem cinco minutos; voltei a dormir e sonhei com muitas pessoas desconhecidas, mas não lembro o quê. 3º dia; 9.2.

Sonho: eu estava tendo um bebê; o lugar tinha uma iluminação diferente; muito bom, calmo, silencioso; eu "tinha" o bebê e ao mesmo tempo eu mesma estava na minha frente e "via" meu períneo distendendo para o bebê sair; ajudei a mim mesma no desprendimento da criança; eu peguei o bebê, sequei, aqueci, arrumei e entreguei a mim mesma; era como se eu fosse a paciente e a obstetra; me lembro de ter falado: "Meu Deus, como é maravilhoso ter um filho, eu nem senti dor"; depois eu era uma só; foi lindo: era a Aline, que eu espero há tantos anos; o J. só chegou depois, atrasado, eu contei para ele como tinha sido. 5º dia; 9.2.

Sonho: eu e minha irmã que mora na Bahia tínhamos que visitar uma tia que estava doente; saímos para escolher um presente; ficamos escolhendo numa caixa cheia de "bolas infláveis" azuis, rosas e brancas; não sabíamos que cor levar; lembrei que tinha um plantão naquela noite; já eram 18h e a tia havia esperado a tarde toda; liguei para o hospital, porque não sabia mais se eu era plantonista, já que há anos eu não aparecia; depois estava num pátio grande cheio de pessoas, quase todos familiares; algumas mulheres tinham os seios à mostra. 5º dia; 9.2.

Sonho: estava numa cozinha fazendo um bolo; a forma era quadrada, mas o bolo ficou redondo; cobertura de chocolate e massa branca; depois sentei e um amigo cozinhou para almoçar comigo; era claro, colorido, alegre. 6º dia; 9.2.

Sonho: tive parto de gêmeos; eu estava em pé, caminhando, e as duas cabeças saíram pelo períneo e me olhavam; uma menina loira e um menino moreno (as duas cabeças saíram ao mesmo tempo); depois eu estava ainda grávida passeando num elevador panorâmico com um amigo; ele dizia: é melhor eles te servirem o churrasco mais cedo, porque tu já estás quase ganhando os nenês; o sonho era muito bom, claro e colorido. 7º dia; 9.2.

Sonho: estava em Porto Seguro, na casa da minha irmã lá estava muito bom; mas lembrei que tinha ido só passar o feriado e já estava lá há uma semana; esqueci de avisar que não vinha trabalhar; fiquei preocupada, culpada. 13º dia; 9.2.

Sonho: estava sentada numa cadeira giratória com uma saia curta; estava sem sapatos; procurei algo para calçar embaixo da mesa com os pés; achei uma bota com cano alto; um homem me olhava; eu disse: preciso achar meu sapato; com essa bota pareço uma prostituta; ele disse que eu estava muito bem assim; me vi em outra sala com o mesmo homem; ele tinha um tubo de creme dental; eu senti gosto de menta na boca; olhei e minhas mãos estavam verdes; esfreguei e fiz espuma branca; fui lavar as mãos e ele foi comigo; tinha um clima meio sensual. 16º dia; 9.2.

Sonho: eu estava dentro de uma sala cheia de janelas basculantes abertas; as pessoas me olhavam de fora; eu tinha, ao meu lado, uma caixa onde estavam guardadas muitas folhas de papel; alguém disse que eu tinha matado uma pessoa e escondido naquela sala; eu olhei dentro da caixa e em cada folha de papel estava desenhado um pedaço da pessoa; era como se eu a tivesse esquartejado; eu dizia que ia colar todos os pedaços, mas eles não entendiam e queriam me levar presa; eu chorava e dizia que não tinha culpa. 20º dia; 9.2.

Sonho: um homem que eu não via me assustava com gritos graves e surdos; acordei e era minha mãe roncando na cama ao meu lado, não sabia se me assustava ou ria. 22º dia; 9.2.

Pesadelos com cachorro. 39º; 12.1.

Teve sonhos confusos, quase pesadelos, mas não acordou durante a noite. 46º dia; 12.1.

Sonhos rápidos e agitados, com sono pesado e bastante cansaço. 8º dia; 12.3.

Pesadelo como há muito tempo não havia tido; tentava gritar e não saía o som; acabou acordando e custou a dormir de novo; pela manhã estava cansada e com muito sono. 9º dia; 12.3.

Pesadelo com meu filho, caiu da janela, eu segurando o pezinho dele, eu não agüentava, ele iria morrer. 9º dia; 13.2.

Sonho confuso; casei com um homem estranho sem uma orelha, que caiu por infecções repetidas; ele queria ter filhos; via a terra e a sementeira. 16º dia.13.2.

Sonho que estava nua, só de calcinha, no meio de uma rua larga, escura, onde me sentei sozinha, à uma mesa larga e pesada, tipo mesa de banquete; um táxi vinha com 2 pessoas e eu fugi para não ser vista sem vestes; na fuga pulei muros, escalei paredes, saltei cercas, tudo isto de maneira veloz, quase “voando”, com um homem que me inspirava perigo correndo atrás de mim. Acordei aos sobressaltos. 16º dia; 13.2. Sonhei que um assassino queria me matar; ao final estava encurralada num cantinho e o assassino era uma mulher de cabelos curtos; ela caiu sobre mim aparentando inocência, mas na boca tinha lâminas ou cacos de vidro e queria me beijar na boca para me ferir, senti nojo e medo; sonhei que meu namorado era um senhor idoso, mas o problema era que ele era sujo, fétido, lascivo, até provocar repugnância, não havia cenas eróticas; (DC: sonhos com liberação de aspectos de sua sexualidade) 21º dia;13.2.

Sonhei que minha mãe era vítima de assalto e que o assaltante iria matá-la com arma de fogo. Gritava para ela defender-se; 2h; 7º dia; 32.1.

Sonhei que eu estava com meu pai e andávamos de montanha russa, dentro de um supermercado; tive medo. 4h. 7º dia; 32.1.

Voltei a sonhar, há muito não sonhava, sonhos diversos; (DC: os sonhos pareciam um aumentativo do cotidiano: “sonhou com medicamento, que estava com a família e tinha agravações, a família lhe dizia que estava muito cansado e ele se sentia diferente). 8º dia; 33.1.

Há dias voltei a sonhar, sonhos variados (DC: não se lembra dos sonhos, pareciam fatos do cotidiano). 13º dia; 33.1.

Sonhou que estava enjoado e teve diarreia, na rua, onde evacuou nas calças, criando situação embaraçosa. Normalmente não lembra dos sonhos. 2º dia; 34.1.

Sonhou que estava transando com uma colega. 5º dia; 34.1.

Sonhou com o pai, que havia sofrido um acidente de carro, acordou chorando. 12º dia; 34.4.

Sonho erótico com uma colega, (mesmo sonho do 5º dia do 1º frasco).17º dia; 34.4.

Sonhei que olhava para fora, à frente da minha casa; estava chovendo muito; o dia estava escuro pela chuva; comecei a chorar de saudade de minha mãe que faleceu há 4 meses; antes ela estava no sonho e eu conversei com ela; no final escorriam lágrimas no meu rosto; a chuva eram as lágrimas; tudo estava triste pela falta que minha mãe faz (após 4ª dose, noite). 5º dia; 35.2.

FEBRE

Sensação de febre, me sentia quente, e sentia mais frio que o normal (associado a quadro gastrointestinal). 3º dia;. 34.1; SN.

TRANSPIRAÇÃO

Transpiração nas costas, ao despertar. 15º dia; 1.1; SN.

Corpo totalmente banhado de suor, o lençol, o sobrelençol e a colcha também estavam encharcados de suor. Ao acordar, às 4h; 8º dia; 6.2; SN.

Suor abundante, da cabeça aos pés, junto com cólica menstrual. Ao acordar, às 1h44min; 20º dia; 8.3; SN.

Transpiração no peito com sensação de fraqueza e tontura; suor quente mesmo com pouca roupa; por causa do calor ao sair para rua 13h; 11º dia; 9.2; SN. Observei que a transpiração mudou: está mais forte, principalmente axilas e pescoço, com cheiro ruim; 18h; 15º dia; 32.2; SN.

Notei que a transpiração aumentou, está com cheiro mais forte; manhã - 7h; 16º dia; 32.2; SN.

Observo que a transpiração continua aumentada, com cheiro ruim; 7h; 45º dia; 32.2; SN.

Acordei transpirando muito; estava molhada de suor, menos a cabeça, mas muito na região do pescoço e seio; a camiseta está molhada e os lençóis também; o cheiro do suor é de vinagre; 3h10min; 29º dia; 32.3; SN.

Suor pegajoso, sem cheiro, mais em tórax e braços e muita moleza; tomei um banho frio e parece que melhorou um pouco. (DC: o suor ocorreu por alguns dias). 13º dia; 33.1; SN.

(DC: Às vezes tem suado muito quando para, para descansar, tem um suor quente, mais nos braços e peito) 11º dia; 33.2; SN.

PELE

Prurido, intenso na dobra do cotovelo e face anterior do antebraço E e punho, com necessidade de coçar forte, ficando a pele muito vermelha; passando para o braço D e antebraço; coçar forte alivia; prurido também no couro cabeludo; sensação de calor radiante no braço D. 22h10min - 22h30min; 10º dia; 1.1; SN.

Prurido em antebraço E. 20h- 20h15min; 11º dia; 1.1; SN.

Prurido passageiro na dobra do cotovelo. 16h; 1º dia; 1.2; SN.

Prurido em antebraço e ombro D, com sensação de calor após coçar; aliviou pelo ato de coçar. 21h; 1º dia; 1.2; SN.

Prurido em braço D, que alivia após coçar forte; após o banho. 21h30min; 6º dia; 1.2; SN.

Prurido em couro cabeludo, alivia por coçar e logo retorna. 14h15min; 8º dia; 1.3; SN.

Manchas vermelhas no abdômen, após banho quente, pruriginosas. 18º dia; 3.2; SN.

Rubor em todo o corpo, sem prurido, sumindo a dígito-pressão. 2º dia; 4.1; SUM.

Estou com coceira na pele, sem lesão nenhuma aparente, em locais diferentes; por abuso de chocolate. 18º dia; 4.1; SUM.

Boca e pele seca. 20º dia; 4.1; SN.

Sigo com blefarite e uma dermatite seborréica em couro cabeludo que vinha bem controlada; exacerbou; este ano está pior no verão, quando usualmente melhora; coceira no couro cabeludo, formação de crostas, que, às vezes, desprendem-se em placas grandes; piora com banho quente. 21º dia; 4.1; SUM. Prurido ao aquecer-se, durante exercício. 37º dia; 4.1; SAR.

Vasodilatação muito discreta. 7º dia; 4.2; SAR.

Aumentou da dermatite seborréica do couro cabeludo; acne facial, principalmente em região frontal; nódulo doloroso que não supura; caroço sob a pele. 3º dia; 4.3; SAR.

Abcessos múltiplos, com secreção purulenta amarelo-esverdeada; por 160 dias; 6.2. SN.

Panarício. 7º ao 18º dia. 10.1; SN.

Cicatrização lenta das erupções. 10.1; SN.

Notou a pele dos braços mais seca, necessitando passar um creme. 15º dia; 12.2; SN.

(DC: Mais ou menos duas semanas após o 61º dia notou o aparecimento de uma ferida indolor e arredondada na face anterior da perna D, de difícil cicatrização; esta lesão perdurou por mais de sete dias; não lembra de traumatismo no local; restou uma mancha marrom) 61º dia, 14.1; SN.

Micose no pé E, parece aumentar (já existia antes da experimentação); antes, era uma frieira simples, agora está aumentando, com rachaduras entre os dedos; iniciam-se com bolhas, que estouram, largando líquido aquoso, coça muito; 16º dia; 32.2; SUM.

Coceira face interna das pernas, coxas; pequenas manchas avermelhadas (DC: pápulas avermelhadas). 19h; 8º dia; 32.3; SN.

Coceira na face interna das pernas, que pioram com o calor da cama e doem ao coçar. 8h; 9º dia; 32.3; SN. Continuam as lesões de pele, com muita coceira; 10º dia; 32.3; SN.

A coceira começa a diminuir; 11º dia; 32.3; SN.

Continua as lesões na face interna da coxa, com pouca coceira, apenas coça quando vou dormir, acho que o calor da cama piora; noite; 30º dia; 32.3; SN.

As lesões de pele na face interna da coxa continuam com menos intensidade; coça, às vezes, mais à noite. Noite; 47º dia; 32.3; SN.

GENERALIDADES

Calor

Calorões súbitos no meio da consulta, pela manhã; Suor quente no tórax, para o rosto. 2º dia; 13.1; SUM. Calorões, fraqueza, calafrios, com vontade de deitar, bocejos sem sono e paresias. 3º dia; 13.1; SN.

Peso

Notei que aumentei de peso e estou com dificuldade para controlar o apetite. 88º dia; 7.3; SN. Senti que aumentou meu peso bruscamente, quase dois quilos em poucos dias. 7º dia; 7.4; SN.

Hipertensão e Hipotensão

Aumento da T.A. 17º, 18º, 21º, 25º dia, 2.1; SN.

Crise hipertensiva, com dor em ardência no peito e dificuldade inspiratória. 8º dia; 2.2; SN.

Tontura, sensação de desmaiar, com enjôo; TA:80/50mmHg. 15h - 17h; 39º dia; 7.3; SN.

Dores

Desde o início do experimento com mialgias e contraturas em todo o corpo. Talvez por não andar alongando antes da ginástica. 4º dia; 4.1; SUM.

Dor do tipo articular, como uma batida na metade superior E do corpo, piorando a cada espirro, concomitante com coriza (18h50min). 2º dia; 5.1; SN.

Dor em todo o corpo; à tarde. 28º dia; 14.1; SUM.

Dores continuam intensas; à noite. 28º dia; 14.1; SUM.

Muita dor ao levantar (costas, pernas, todo o corpo); pela manhã; 29º dia; 14.1; SUM.

Dor no corpo; à tarde; 29º dia; 14.1; SUM.

Muita dor no corpo antes de dormir; sensação de músculo pesado. 24h; 7º dia; 32.1; SN.

Clima/temperatura

Desejo de ficar na sombra. 3ª dia, 10.2, SN.

Tomei um banho frio e parece que melhorou sensação de moleza. 13º dia; 33.1; SN.

Mais disposto, em dia mais frio. 48º dia; 33.2; SUM. DC - Acorda com preguiça, o dia estava quente, queria ficar sem fazer nada, em casa, sentado, sem disposição. 23º dia; 33.3; SUM.

Moleza, principalmente em horas quentes. 24º dia; 33.3; SN.

Ar livre

Vontade de sair para respirar ar puro; o ar livre me fez bem, passou a dor na cabeça. 5º dia; 9.2; SUM.

Respirar ar livre e tentar me desligar do agito me deixou mais leve, mais tranqüila, o sol me fez bem; durante cefaléia. 13º dia ; 9.2; SUM.

Fraqueza

Sensação como se enfraquecesse todo o corpo, de moleza no corpo com desejo de dormir, acompanhado de sensação de "comichão nas mãos e pernas. 15º dia; 10.4; SN.

Fraqueza, calafrios, calorões, com vontade de deitar, bocejos sem sono e paresias. 3º dia; 13.1; SN.

Fraqueza, moleza. (DC: Por todo o dia cansado, queria ficar parado, mais deitado) 16º- 17º e 19º dia, 33.1; SUM.

Um pouco fraco, preguiçoso, com dores musculares principalmente nas costas (DC: cansaço cada vez mais intenso, quando parava, em dia quente) 7º dia; 33.1; SUM.

Cansaço

Cansaço físico e mental, dificuldade de manter a concentração e atenção. 19h; 3º dia; 1.1; SN.

Cansaço, desânimo ao levantar; melhora após banho morno. 7h; 9º dia; 6.4; SN.

Muito cansado, sem desejo de fazer nada, concomitante com sensação de dor e peso nas pernas e braços. 18º dia; 10.4; SN.

Muito cansaço físico, com dores musculares no corpo; 13h30min; 32º dia; 32.1; SN.

Cansaço físico, com muito sono e apetite aumentado; 11h; 33º dia; 32.1; SN.

Muito cansaço, preferia não ter que atender à tarde; 14h; 34º dia; 32.1; SN.

Muito cansaço, indisposição para o trabalho; 11h; 37º dia; 32.1; SN.

Muito cansaço, olhos no fundo, pesados, olheiras às 21h. 2º dia; 33.2; SN.

Cansaço, muita preguiça, moleza, concomitante com dor na barriga e diarreia. 18h, 5º dia; 33.1; SUM.

Cansaço, moleza, com peso no fundo dos olhos; ao acordar, às 12h. 13º dia; 33.2; SUM

DC: Sentiu-se muito cansado, querendo deitar após o almoço às 12 horas; com peso no fundo dos olhos e olheiras. 14º dia; 33.2; SN.

Muito cansaço, durante viagem, com peso nos olhos. À tarde; 16º dia; 33.2; SUM.

Chegou cansado, muita preguiça para viajar (DC: já acorda cansado) 18º dia; 33.2; SUM.

Canso com maior facilidade; pareço lento e mais fraco, faço tudo com muito mais esforço e; (DC: Sente-se muito cansado, fraco e lento, tudo tem que ser feito com muito esforço e parece mais difícil) 24º dia; 33.2; SN.

DC: Passou o dia todo em casa, só queria descansar, se sente muito cansado. 25º dia; 33.2; SUM.

DC: Cansaço durante todo o dia, pior após as 12 horas queria ficar em casa 33º dia; 33.2; SUM.

DC: Sente o corpo cansado e pesado, pior quando fica parado. 35º dia; 33.2; SUM.

DC: Cansado durante todo dia, queria ficar em casa, jantou fora e não se sentiu à vontade, queria voltar logo para casa. 39º dia; 33.2; SN.

Cansado, ao sair de casa, à noite; dormiu toda a tarde. 40º dia; 33.2; SN.

DC :Acordou cansado, como de uma ressaca (não bebeu nada). 41º dia; 33.2; SUM.

DC : Já acordou mais cansado, atrapalhado, sente que as atividades não rendem. 47º; 33.2; SUM.

Pareço desgastado no fim do dia. (DC: sentindo-se muito cansado; só queria ficar quieto em casa) 22º dia; 33.3; SN.

DC: Mesmo dormindo bem a noite, não alivia o cansaço; já acorda com preguiça, desgastado. 30º-32º, 41º- 42º dia; 33.3; SUM.

Parece que no fim do dia estou mais cansado do que o normal. 58º dia; 33.3; SUM.

Sensação de cansaço, sem dor no corpo; após 1ª dose. Manhã; 4º dia; 34.1; SN.

Desmaio

Sensação de desmaio iminente, com palidez de face acompanhada de mal estar. 12h; 3º dia; 6.2; SN.

Tontura, sensação de desmaiar, com enjôo; TA:80/50mmHg. 15h - 17h; 39º dia; 7.3; SN.

Sensação de que iria desmaiar; não durando mais do que três a quatro segundos; com formigamento subindo pelo corpo todo, desde os joelhos até o rosto, e calor na cabeça; em pé, em frente ao espelho. 21h; 23º dia; 12.1; SN.

Gripe

Com espirros, mas sem mal-estar; pela manhã; 4º dia; 14.1; SUM.

CONCLUSÕES

O fato desta experimentação ter sido realizada com um número expressivo de experimentadores, fruto da colaboração entre os Cursos de formação de médicos e veterinários homeopatas, possibilitou-nos, a par das dificuldades em manter a hegemonia de entendimento dos critérios do protocolo experimental, uma imagem patogenética, que poderíamos dizer, sem muito medo de errar, definitiva de *Hura brasiliensis*.

A longa e expressiva tábua de sintomas patogenéticos, confronta também as discussões sobre a validade do material toxicológico incorporado às patogenesias antigas, já que os sintomas patogenéticos de *Hura* apresentam "sutilizado", aquilo que os índios Tikunas, da Amazônia, já conheciam ao envenenar os peixes para capturá-los: "parecia que estava sendo hipnotizada, como se estivesse saindo do meu ambiente", relata a experimentadora (32).

Hura produz um estado mental de :

atrapalhação: "desce no local errado; não consegue ordenar o que faz; compra a passagem para o dia errado; se perde na organização do trabalho; comete erros ao falar; troca palavras ao escrever; falta sílabas; pensa uma palavra escreve outra; omite a última sílaba".

confusão mental: "sem conseguir coordenar as coisas; não consegue e não quer ter que pensar; sem vontade de organizar as coisas".

embotamento: uma obnubilação como embriaguez; não consegue estudar; concentrar-se, sentindo-se imbecilizado "acompanhando sintomatologia física como cefaléia, abscessos, etc.

O sofrimento de *Hura*, produzido no experimentador através da desordem e atrapalhação mental, é tão intenso que o experimentador (14) assim o descreve: "quase chorei por não fazer as coisas certas".

A perturbação produzida pela consciência de equivocar-se na direção correta a ser seguida (pegando ônibus para outro local, descendo na parada errada, fazendo as coisas de maneira errada, mas que na hora

parecem ser feitas corretamente), surge ao lado de outros sintomas, que irão expressar o oposto, o desejo de seguir na direção oposta às normas, ou leis: *vontade de transgredir leis; alheia ao combinado; ignora a orientação; não acata ordens; tendência a contrariar o que querem que faça, chegando ao extremo máximo de falar xingamentos e andar armado.*

Outro grupo de sintomas irá expressar, ainda, a desistência, a impotência, em buscar ou discutir sobre o direcionamento adequado: *não tenho força para mandar nas coisas; briga menos por coisas que antes brigava; mais desmotivado e pensativo do que tranqüilo; sensação de perda de força; expressada como, "ter perdido os braços e as pernas".*

O sonho da experimentadora (1) talvez aponte para a possibilidade de Hura poder corrigir este estado de desorientação, através do desenvolvimento de uma faculdade psíquica necessária a um bom direcionamento: *a intuição.*

"Sonho com aula, na qual a professora do Curso diz para usarmos a intuição, conto para ela alguns fatos nos quais tive premonição, logo após correremos por um bosque chegamos a um local maravilhoso ao pé de um morro de um verde muito intenso, com folhas grandes verdes oliva, ao pé deste morro há um lago de águas azul anil, quando pegamos a água na mão ela também é azul, a paisagem me emociona; entramos naquele lago vestidas; ao lado há uma olaria que joga pela chaminé umas coisas de barro, com formato de empadas, porém maiores, que caem na água".

Na esfera afetiva, Hura irá apresentar as polaridades de fácil emotividade, uma marcada tendência à depressão, a isolar-se, a afastar-se do convívio das pessoas até ao extremo de *"sentir-se dura, como se não pudesse mais sofrer com paixão", ou como: "levantei uma muralha, como se ninguém me afetasse".*

Outra dimensão do mental, perturbada significativamente pelo medicamento é a da memória, mais precisamente, a memória recente e a imediata: *anota os sintomas do filho, parece que não consegue memoriza-los; falam e logo esquece; esquece onde coloca coisas comuns: caderno de anotações, dinheiro, agenda, as chaves; agendamento de compromissos de trabalho, de nomes próprios, de remédios, pessoas e de fatos significativamente afetivos como: o número do telefone da mãe; trocou o dia do aniversário da filha; esqueceu do próprio aniversário.*

O esquecimento significativo dos compromissos das coisas do trabalho, mesclam-se com as perturbações produzidas na vontade: há uma importante desmotivação, ausência da vontade de trabalhar, um desejo em adiar, postergar os compromissos, acompanhada sempre de uma sensação física de cansaço, "moleza", fraqueza, perda de força muscular.

Os sintomas das extremidades, notadamente os dos membros inferiores, que irão expressar a vontade posta em ação, apresentam-se como dores

em fincada, agulhadas, principalmente nas pernas (virilhas, joelhos, coxas, panturrilhas), que irão melhorar com a extensão e flexão do membro e com movimento moderado; há também, formigamento e sensação de haver *"perdido os braços e as pernas"*.

A experimentadora (12) irá apresentar sensação como uma ebulição de gases na virilha e, como se fossem borbulhas de gases; esta sensação de borbulhas, de bolhas irá se repetir significativamente em outros experimentadores no estômago, abdome, extremidades, tórax e também em um sonho.

As cefaléias de Hura são latejantes, pressivas e em fisgadas, geralmente melhoradas por pressão leve dos dedos, por tomar banho; muitas vezes acompanhando quadros de rinite.

Os olhos serão uma esfera expressiva de perturbação em Hura, com muita fotofobia, lacrimejamento com lágrimas "quentes", dificuldade de manter os olhos abertos, com sensação de peso e "olhos no fundo", sensação de "ter levado um soco no olho".

O aparelho digestivo, o estômago, assim como o abdome apresentam a presença de muitos ruídos "borbulhamentos" no estômago, com eructações e náuseas e borborismos, com dores em cólicas, muita flatulência, urgência para evacuar e diarreia com eliminação de gases.

As dores no abdome também se apresentarão em fincadas, principalmente no baixo ventre, região supra-púbica e fossas ilíacas.

A experimentadora (7) apresentou quadro sintomático, significativamente prolongado de dores em cólica, no baixo ventre, como se fosse menstruar.

Dores em fisgadas, pontadas rápidas irão se apresentar nos genitais femininos: na vagina, em direção ao útero, ou pressionando para baixo.

Apresentam-se, em seqüência, em partes diferentes, porém próximas do corpo: beliscão na vagina, seguido de fisgadas na virilha E, dor em facada na vagina seguida de dor em pontada acima do joelho E, sensação de espinho na vagina e na uretra.

No sistema respiratório apresenta: respiração pesada, com dificuldade inspiratória, respiração suspirosa, acompanhada de sensação de aperto na garganta, sensação de sufocação, necessidade de ar livre.

O experimentador (2) apresentou este quadro junto com sintomas de ardência no peito, durante crise hipertensiva.

No tórax a sensação de "bolhas estalando" irá repetir sensorialmente o já apresentado como: *ebulição de gases, como borbulhas na virilha E, borbulhamento no estômago*, e analogicamente, nos fará lembrar do processo de fermentação ao qual os Tikunas submetiam o látex da Hura, para transformá-la em veneno.

Os sintomas de pressão sobre o peito, "como se um trem tivesse passado sobre" irão lembrar um quadro agudo de isquemia cardíaca: a experimentadora (2) apresentou, por sua suscetibilidade, quadro que lembrava um episódio isquêmico; toda avaliação cardiológica realizada, na ocasião e *à posteriori*, foi negativa neste sentido (monitoração tensional por 24 horas; ECG de esforço; cintilografia miocárdica).

As dores pré-cordias, ardidias, em aperto, as palpitações, a taquicardia e a dificuldade inspiratória lembram os quadros crônicos de insuficiência coronariana, bem como aqueles relacionados à ansiedade e à angustia.

As dores em agulhadas se apresentam, também no peito, como agulha, pontada nas mamas.

Nas costas teremos as mesmas dores em pontada: nos omoplatas, lombar mais à D, dor na altura dos rins (experimentador (34) apresentou eliminação de cálculo renal à E, durante o experimento); teremos também, a sensação de cansaço e contraturas que irão melhorar com calor e curvando-se para frente.

Hura produz um estado de cansaço, moleza, com muita vontade de dormir, o que na maioria das vezes não produz um sono reparador: sono entrecortado, inquieto, com despertar sobressaltado, com pesadelos, o que ocasiona um acordar pela manhã ainda cansado, com desejo de permanecer na cama, sem ânimo para enfrentar as tarefas do dia.

A sonolência durante o dia apresentou-se com frequência nos experimentadores, dificultando a concentração, os estudos e a disposição para o trabalho.

Foi uma experimentação com intensa mobilização do inconsciente, repleta de relatos de sonhos: o despertar da intuição; de aspectos reprimidos da sexualidade; de confinamentos em campos de concentração (aprisionamento); de ser inútil esconder-se: de perseguições, de não adiantar esconder o vazamento de fezes, de espinhas que se transformam em úlceras profundas expostas na perna; de visitar túmulos, com parentes falecidos, de desenterrar histórias afetivas que julgava já resolvidas (ex-marido); de nascimentos, de parir, de reconstruções pessoais; sonho com "bolas infláveis" (lembrar as sensações físicas de "borbulhamento").

Todos os sonhos ocorridos durante a experimentação foram considerados sintomas novos, devido à dificuldade em classificar a mobilização inconsciente de cada experimentador.

Na pele desenvolveram-se vários tipos de erupções: herpes simples, pruridos sem erupções ao aquecer o corpo, descamações, micoses entre os dedos dos pés, e abscessos múltiplos (estafilococo): o experimentador (6) apresentou um quadro de abscessos, que seguiu a direção crâneo-caudal por cerca de cinco meses; há uma tendência a lentidão da cicatrização.

Como tendência geral do medicamento teremos sua capacidade de alteração vasomotora (aumento da TA); um agravamento com o calor: prefere a sombra, melhora com banho frio, mais disposição com o frio; um desejo de ar livre e, seguramente, o sintoma geral mais proeminente: o cansaço físico e mental prolongados, de difícil recuperação, que obriga a deitar e adiar as tarefas cotidianas e o trabalho, pela imensa dificuldade de execução.

Por último, e confirmando as citações do Mure, acreditamos que o material experimental exposto possa apontar para a potencialidade terapêutica de *Hura* na lepra ou em mielites, devido a sua capacidade de anestésiar, embotar o sensorio e, também, devido às sensações de adormecimento e fraqueza dos membros.

Concluindo, acreditamos que os dados do presente trabalho ampliam, significativamente, a imagem patogênica de *Hura*, anteriormente apresentada por Mure, e que as reflexões feitas sobre o mesmo, longe de se pretenderem conclusivas, se apresentam como um ponto de partida para a compreensão da potencialidade terapêutica de *Hura brasiliensis*.

Coordenação geral do experimento:
docentes do CEH-CEGEPH

Diretor nacional (DN):

Planejamento, material e método: Miriam Sommer

Diretor local (DL):

Supervisão da execução, redação e análise dos dados: Sandra Adams

Revisão dos dados:

docentes do CEH-CEGEPH

Carmem Britto e Renato Azambuja

Diretores de grupo (DG):

docentes do CEH-CEGEPH

Ângela L.Vieira, Carmem Britto, Érico Dorneles, Liliane Azambuja, Renato Azambuja, Sandra Adams, Universina Ramos

Experimentadores:

a) alunos do CEH-CEGEPH:

Ana Claudia Codesso, Edel Holderried, Fernando Pecis, Gerson S.Cunha, Juliana Yaluk, Marilda do Prado, Rosângela D. Correa, Rosane Fantin, Vladimir F.Pedroso, Warná M. Baptista, Marilice Salomão

b) alunos do CEH-SOVERGS

Eliane Goepler, José Fernando Vieira, Maria de Lourdes Salvi, Marlene Nascimento, Paulo Casanova, Roberto Nardi, Vânia Costa

Diretores clínicos (DC): **alunos do CEH-CEGEPH**
Ana Elisabeth Nunes, Denise Marcon, Jacy G. Amaro, Lucimeire Zimmermann, Jaqueline Villas Boas e Silva, Mara Lúcia M. Ayub, Márcia Micheloni, Maria Alice de Oliveira, Maria Cristina Dilda, Mila Jaqueline Freitas, Paulo Vicente Camargo, Patrícia Loureiro, Renata Brodt, Roberta De Boer Von Edler, Sandra Valéria Mello, Vitor T. de Oliveira, Wolney De Oliveira Beck

Tabuladores (TAB) : **alunos do CEH-CEGEPH**
Aline Pandolfo, Antônio Carlos Prompt, Cristina Schmidt, Denise Marcon, Elias C. Younam, Jairo B. Mosqueteiro, João Roberto A. da Paz, José Luiz Hornos, Maria Inês P. de Oliveira, Mariza Zanchi, Maria Cristina Boeira, Mila Jaqueline Freitas, Jaqueline Villas e Boas da Silva, Rosane Riograndense, Sônia Guido, Valkíria Mentz, Vitor T. de Oliveira

Sobre a coleta do material:
Indicação da localização das árvores das quais se coletou o material para a experimentação:
Agrônomo, Padre José Maria Albuquerque, Belém do Pará.

Confirmação da indicação das árvores através da catalogação feita pelo Museu Goeldi: Etnobotânica Elizabeth Vandenberg, Belém do Pará.

Colaboração do agrônomo Paulo Contente, Diretor da Faculdade de Ciências Agrárias do Pará - FCAP e da Engenheira Florestal Aliete Contente, do mteiro Sr. Dico da FCAP, Belém do Pará.

Sobre a preparação do material:
Preparação do material desde a coleta, decantação e filtração e preparação das três primeiras dinamizações - Farmacêutica Homeopata Porfiaria Maria Pinto Marques Sá, Belém do Pará.

Preparação das medicações potencializadas e dos placebo - Farmacêuticas Homeopatas Neila Rosa e Karin Brendler, Porto Alegre, Rio Grande do Sul.

BIBLIOGRAFIA

- 1 COMISSÃO DE PESQUISA DA ASSOCIAÇÃO MÉDICA HOMEOPÁTICA BRASILEIRA. *Brosimum Gaudichandii - Experimentação Pura*. Protocolo para Patogenias Homeopáticas em Humanos, 1995-1998. Ed. Organon. 1998.
- 2 BHARATAN V, HUMPHRIES CJ and BARNETT, JR. *Plant Names in Homeopathy*. The Natural History Museum. London, 2002.
- 3 FELTER HW and LLOYD J. 1898.
- 4 MURE B. *Patogenia Brasileira*. Rocca, São Paulo, 1999.
- 5 TOVAR J, LEVY-BENSHIMOLA and SEIDL DS. *Acta Cientifica* Venezuelana 34 (1983).
- 6 SAKATA K, KAWAZU K and MITSUI T. *Agri Biol Chem* 35. Tokyo, 1971.
- 7 SASAK W and CHONJNACKI T. *Acta Biochi*. Polon. 20 (1973).
- 8 ZANDVOORT RV. *Complete Repertory*. IRHIS, Leidschendam, 1996.